

انتقال مسئولیت مدنی در بیمه های آتش سوزی با تکیه بر شروط ضمن عقد بیمه (پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی - دانشگاه پیام نور - مرکز کرج)

نگارنده مسئول : بهراد احسانی^۱

استاد راهنما : دکتر مهدی یوسفی صادق لو^۲

استاد مشاور : دکتر حسین سرتیپی^۳

شهریور ۱۴۰۱

چکیده

در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، اگر یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه اتفاق افتاده و به اموال بیمه‌گذار خسارتی وارد شود، بیمه‌گر صرفاً نسبت به جبران خسارت‌های مالی وارد شده به شخص بیمه‌گذار اقدام می‌نماید اما امکان دارد که به ساختمان همسایگان یا قسمت‌های مشاع هم خسارتی وارد شود. در این موارد فرد بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران در قبال خسارت وارد شده (اعم از جانی و مالی) به همسایگان مسئول است اما اصولاً بیمه‌نامه آتش‌سوزی پوششی برای این مورد ندارد. در این صورت بیمه‌گذار باید در کنار خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی اقدام به خرید بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی نماید. بوسیله این نوع از بیمه مسئولیت مدنی، خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به همسایگان و افراد ثالث با حصول شرایط و شروط ضمن عقد بیمه، توسط شرکت بیمه‌گر (تا سقف تعهدات بیمه‌نامه) پرداخت می‌شود. لذا با انعقاد قرارداد بیمه، میتوان جبران این خسارت‌ها را به بیمه‌گر منتقل کرد لیکن شروط ضمن عقد بیمه به عنوان تکمیل‌کننده آثار عقود بیمه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ با توجه به مطالب فوق ما در این نوشتار بر آن هستیم تا با مواد و منابع حقوقی به بررسی ماهیت این دو بیمه پرداخته و شروطی که باعث انتقال مسئولیت مدنی به بیمه‌گر میشود را مورد شناسایی و موانع این انتقال را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان داده است که مبنای انتقال مسئولیت مدنی به بیمه‌گر از طریق قرارداد بیمه است و تکالیف طرفین قرارداد بیمه صرفاً محدود به شروط ضمن عقد بیمه میباشد لذا بیمه‌گر صرفاً تا میزان سرمایه مندرج در بیمه‌نامه در قبال بیمه‌گذار یا به تبع ایشان به اشخاص ثالث متعهد است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی است که در آن بیمه‌های آتش‌سوزی و مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی بررسی شده است و روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه‌ای میباشد.

کلید واژگان :

عقد بیمه، مسئولیت مدنی، بیمه آتش‌سوزی، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، شروط ضمن عقد بیمه

^۱ بهراد احسانی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی (LL.M)، کارشناس ارشد MBA، داور و پژوهشگر مستقل
;ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2243-3814> ehsani@disroot.org
(Bar Association Profile)<https://icbars.org/Lawyer/1987895431>
m_yousefi_2005@pnu.ac.ir
dr.hossein.sartipi@gmail.com

۱. مقدمه

در نظام حقوقی ایران، هر فرد در برابر آسیب‌های جانی و مالی که در اثر بی‌احتیاطی یا غفلت به دیگران وارد می‌کند، مسئول بوده و باید خسارت را جبران نماید. در چنین شرایطی، بیمه مسئولیت مدنی نقش مهمی در انتقال بار مالی این مسئولیت ایفا می‌کند. این بیمه انواع گوناگونی دارد و در مواردی مانند آتش‌سوزی، می‌تواند خسارات وارده به اشخاص ثالث یا اموال همسایگان را تحت پوشش قرار دهد، مشروط بر آنکه بیمه‌گذار بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مرتبط را جداگانه تهیه کرده باشد. با این حال، شروط ضمن عقد بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و عدم توجه به آن‌ها از سوی بیمه‌گذاران می‌تواند باعث منتفی شدن تعهدات بیمه‌گر شود. از منظر حقوقی، بررسی دقیق تعهدات طرفین قرارداد بیمه و ضمانت اجرای آن‌ها، برای تعیین حدود مسئولیت حقوقی هر یک ضروری است. صنعت بیمه‌های بازرگانی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و حمایت از جامعه در برابر خسارات ناشی از حوادث، به‌ویژه آتش‌سوزی، دارد. با وجود آمار بالای حوادث آتش‌سوزی در ایران و خسارات مالی و جانی سنگین، بیمه آتش‌سوزی هنوز جایگاه شایسته‌ای در میان مردم نیافته است. در شرایط کنونی، تهیه بیمه آتش‌سوزی برای ساکنان، به‌ویژه در کلان‌شهرها، بسیار ضروری و مقرون به صرفه است و می‌تواند تضمینی برای آینده معیشتی افراد باشد. با این حال، تحقق این هدف منوط به آگاهی بیمه‌گذاران از شروط ضمن عقد بیمه و رعایت آن‌هاست؛ بنابراین بررسی انتقال مسئولیت مدنی در بیمه‌های آتش‌سوزی و شناخت شروط ضمن عقد بیمه، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارد و موجب شفافیت تعهدات طرفین قرارداد بیمه خواهد شد. در حوزه مسئولیت مدنی بیمه آتش‌سوزی و تعهدات طرفین در این نوع بیمه، تحقیق مستقلی با این عنوان یافت نشده است. با این حال، برخی پژوهش‌های مرتبط به‌طور غیرمستقیم به این موضوع پرداخته‌اند؛ از جمله

نعیمی‌نژاد (۱۳۹۱) که به بررسی مسئولیت مدنی پزشک و ضرورت تحول قانون‌گذاری در حوزه مسئولیت‌ها اشاره دارد، معزی (۱۳۸۶) که اهمیت شروط ضمن عقد در بیمه شخص ثالث و نقش ابزارهای جبران خسارت را بررسی کرده است، و شهیدی‌زندگی (۱۳۹۳) که به ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر و نیاز به قانون‌گذاری یکسان و شفاف اشاره می‌کند. این پژوهش‌ها هرچند به طور مستقیم به موضوع تحقیق حاضر پرداخته‌اند، اما به مباحث مرتبط با تعهدات و مسئولیت‌های ناشی از قراردادهای بیمه پرداخته‌اند و خلأ پژوهشی در زمینه بیمه آتش‌سوزی و تعهدات طرفین را تأیید می‌کنند. هدف اصلی تحقیق، بررسی و تبیین انتقال مسئولیت مدنی در بیمه‌های آتش‌سوزی با تأکید بر شروط ضمن عقد بیمه است؛ چرا که بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، خسارت‌های وارد بر اشخاص ثالث را فقط در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار و براساس شرایط قرارداد پوشش می‌دهد. از اهداف فرعی تحقیق نیز می‌توان به بررسی و تبیین ماهیت و مبانی مسئولیت مدنی، تحلیل بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت مدنی ناشی از آن، و ارزیابی شروط ضمن عقد بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی اشاره کرد؛ زیرا شفاف‌سازی این مسائل موجب نظم حقوقی و تعیین دقیق تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد بیمه خواهد شد. فرضیه اصلی بیان می‌کند که انتقال مسئولیت مدنی به بیمه‌گر بر اساس قرارداد بیمه صورت می‌گیرد. فرضیه‌های فرعی نیز بر این تأکید دارند که:

- انتقال مسئولیت، بیمه‌گذار را به‌طور کامل از تکلیف مبرا نمی‌کند و او همچنان در برابر میزان خسارت مسئول است؛
- انتقال مسئولیت مشروط به شرایط خاص است؛
- و مسئولیت بیمه‌گر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه محدود می‌شود.

این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام می‌شود. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع علمی معتبر شامل کتاب‌ها، مقالات، نشریات حقوقی و پایگاه‌های اینترنتی گردآوری شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

۲. مبانی نظری و مفاهیم بنیادین

۲.۱ مبانی مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی که به آن ضمان قهری یا مسئولیت غیرارادی نیز گفته می‌شود، به معنای الزام قانونی فرد به جبران ضرر و زبانی است که در نتیجه عمل منتسب به او به دیگری وارد شده است (رضایی، ۱۳۹۷). این مسئولیت با قواعد اخلاقی و مذهبی پیوند دارد و هدف اصلی آن جبران خسارت وارد شده به زیان‌دیده و حفظ حقوق خصوصی افراد است. منابع این مسئولیت در مواد ۳۰۸ تا ۳۳۷ قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ذکر شده است. مسئولیت مدنی را باید از مسئولیت قراردادی متمایز دانست. مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات مندرج در قرارداد میان طرفین است و موضوع آن همواره پرداخت خسارت به دلیل عهدشکنی می‌باشد (اسفندیاری، ۱۳۹۵؛ حبیب‌زاده، ۱۳۹۶). در این نوع مسئولیت، صرف نقض قرارداد، تخلف محسوب می‌شود و متعهد تنها در صورت اثبات فورس ماژور معاف خواهد بود. اما در مسئولیت مدنی (قهری)، اثبات تقصیر عامل زیان و ارتباط آن با خسارت لازم است و معمولاً رابطه قراردادی میان طرفین وجود ندارد (باریکلو، ۱۳۹۲، ص ۲۲؛ بیگدلی، ۱۳۹۳). مسئولیت اخلاقی به معنای قابلیت بازخواست فرد نسبت به وظایف اخلاقی خویش است، به طوری که فرد اگر وظایفش را انجام دهد، شایسته مدح و در غیر این صورت مستحق مذمت است. تحقق مسئولیت اخلاقی نیازمند آگاهی، اختیار و قدرت فرد نسبت به عمل خود است. تفاوت اساسی با مسئولیت مدنی در

این است که مسئولیت اخلاقی متوجه رابطه فرد با خداوند یا وجدان شخصی است و صرف عمل ناشایست (حتی بدون ورود زیان به دیگران) مسئولیت‌آور است؛ در حالی که مسئولیت مدنی ناظر بر جبران ضرر وارده به دیگری است و ضمانت اجرایی آن نیز جبران خسارت برای زیان‌دیده می‌باشد. (شکری، ۱۳۹۰) مسئولیت کیفری به معنای پاسخگویی فرد در برابر قانون به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه است و مستلزم وجود قصد یا اراده در ارتکاب جرم و رابطه علیت میان عمل و نتیجه می‌باشد. هدف اصلی مسئولیت کیفری، مجازات مجرم برای دفاع از جامعه، حفظ نظم و اصلاح مجرم است، در حالی که مسئولیت مدنی صرفاً با هدف جبران خسارت شخص زیان‌دیده اعمال می‌شود (حضور، ۱۴۰۰).

در مسئولیت کیفری، ضرر و زیان متوجه جامعه است و تحقق جرم نیازمند سوءنیت یا تقصیر جزایی است، اما در مسئولیت مدنی اثبات سوءنیت لازم نیست و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات کافی است. رسیدگی به جرایم کیفری عمدتاً از طریق دادسرا و ضابطان قضایی انجام می‌شود، اما دعاوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌گردد. عدالت جزایی نیز اقتضا می‌کند که شخصیت و شرایط فردی مجرم در تعیین مجازات لحاظ گردد، در حالی که در مسئولیت مدنی این امر ضروری نیست (عرفانی‌پور، ۱۳۹۲). در حقوق ایران که مبتنی بر فقه اسلامی و قوانین مربوطه (مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) است، صرف احراز خسارت و وجود رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل و ضرر، برای ایجاد مسئولیت مدنی و الزام به جبران کافی است و نیاز به اثبات تقصیر وجود ندارد (مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی). در مقابل، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مسئولیت را مبتنی بر اثبات تقصیر زیان‌زننده می‌داند و صرف رابطه سببیت را کافی نمی‌شمارد. به این ترتیب، تفاوت اساسی میان مبانی مسئولیت مدنی در قانون مدنی و قانون مسئولیت

مدنی وجود دارد، اما با توجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق ایران، قاعده غالب، مسئولیت مبتنی بر وجود رابطه سببیت و نه صرفاً تقصیر است (بابایی، ۱۳۹۷، ص ۱۰۵). در توجیه مبنای مناسب در خصوص مسئولیت زیان زنده، حقوقدانان نظریات متعددی را بیان نموده اند که مهمترین آنها به اختصار ذکر میگردد:

۲.۱.۱ نظریه تقصیر

نظریه تقصیر از قدیمی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی است و طبق آن، زیان دیده برای دریافت خسارت باید تقصیر عامل زیان را اثبات کند. این نظریه بر اصل براءت استوار است و اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. قانون مدنی در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲، تعدی و تفریط را تعریف و مسئولیت ناشی از ترک احتیاط معمول یا تجاوز از حدود متعارف را بیان کرده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز دامنه مسئولیت را به جان، سلامت، حیثیت و آزادی گسترش داده است. با این حال، اثبات تقصیر برای زیان دیده دشوار است و در مواردی مانند صغار غیرممیز و مجانین مسئولیتی وجود ندارد، که این موضوع از انتقادات مهم وارد بر این نظریه است (دشتی زنگیر، ۱۳۹۸).

۲.۱.۲ نظریه خطر (مسئولیت بدون تقصیر)

نظریه خطر، که توسط سالی و ژوسران ارائه شده، بیان می‌کند که برای تحقق مسئولیت مدنی، اثبات تقصیر ضرورتی ندارد و صرف وقوع عمل زیان بار کافی است تا عامل زیان مسئول جبران خسارت باشد. در این نظریه، مسئولیت بر عهده کسی است که از فعالیت یا مالکیت خود نفع می‌برد و خطر ایجاد می‌کند؛ لذا اصل بر مسئولیت عامل زیان است و او باید خلاف آن را اثبات کند. این نظریه با رویکردهایی مانند نظریه مطلق خطر یا خطر ناشی از انتفاع مادی توسعه یافته و تأثیر آن در قوانین حوادث کار فرانسه (۱۸۹۸)، قانون تأمین اجتماعی ایران (۱۳۵۴)، و رأی دیوان عالی فرانسه (۱۹۳۰) مشهود است. همچنین این دیدگاه در فقه

اسلامی با قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز مطابقت دارد (ایرانی، ۱۳۹۸؛ دهقانی تفتی، ۱۳۹۹).

۲.۱.۳ نظریه تضمین حق

طبق نظریه تضمین حق که توسط بوریس استارک مطرح شده، هر فرد در جامعه حق دارد با امنیت و سلامت زندگی کند و هرگونه لطمه به این حقوق، مسئولیت مدنی متجاوز را به دنبال دارد (پرویز یونجالی، ۱۳۹۷). این نظریه بر تزاخم میان «حق امنیت» و «حق فعالیت» تأکید دارد؛ در جایی که حق امنیت برتری دارد (مانند حق حیات و مالکیت)، هرگونه لطمه‌ای باید جبران شود. اما در خسارت‌های صرفاً اقتصادی یا معنوی، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است (صالحی ذهابی، ۱۳۸۱). نقطه قوت این نظریه، حمایت از حقوق زیان دیدگان است و ایراد آن، سلب امکان دفاع از عامل زیان تلقی می‌شود.

۲.۲ ارکان مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی، وجود سه رکن اساسی ضروری است: **فعل زیان بار عملی** است که بدون مجوز قانونی و متناسب به عامل زیان باشد؛ اگر عمل با مجوز قانونی انجام شود، شخص، مسئول خسارت ناشی از آن نیست (بهروزی زاده، ۱۳۹۶). تحقق ضرر مسلم (ورود ضرر)، مستقیم و جبران نشده، شرط اصلی مسئولیت است و تنها خسارات ناشی از حقوق قانونی قابل مطالبه است (رحیمی و حاجبان، ۱۳۹۳) و در آخر باید بین فعل زیان بار و ضرر ایجاد شده رابطه علیت عرفی و مستقیم وجود داشته باشد تا مسئولیت مدنی تحقق یابد (رابطه سببیت).

۲.۳ عقد بیمه و خصوصیات آن

امروزه صنعت بیمه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پوشش و توزیع ریسک در نظام‌های اقتصادی، نقش مهمی در بهبود ساختار اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای رفاه اجتماعی و تسهیل اعتبارات مالی ایفا می‌کند (Mary Kelly, 2017). بدون حضور بیمه، کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال با مشکلات جدی مواجه

خواهند شد. از نظر فنی، بیمه عملیاتی است که طی آن بیمه‌گر با گردآوری بیمه‌گذاران و دریافت حق بیمه، متعهد می‌شود در صورت تحقق خطر یا حادثه، خسارت وارده را جبران کند (موریس پیکارد و آندره بسون، همارد، فوراستیه - نقل از جهان‌شاهی، ۱۳۹۲؛ فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۲۱-۲۴). در ایران، ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه را عقدی می‌داند که به موجب آن، بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارت یا پرداخت وجه معین به بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه می‌شود (ارژنگ و همکاران، ۱۳۹۳). این تعریف هرچند جامع نیست، اما اصول اساسی بیمه را تبیین می‌کند و تعریف فنی دقیق‌تر، توجه به مدیریت مجموعه خطرات و قواعد آمار و احتمالات را ضروری می‌داند (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۲۴؛ معین، ۱۳۷۹، ص ۶۳۳؛ وجدانی، ۱۳۷۱؛ قنبری، ۱۳۹۴). در بیمه‌های بازرگانی، چهار عنصر اصلی وجود دارد: بیمه‌گر (Insurer) شخصیت حقوقی است (شرکت سهامی عام، خصوصی یا دولتی) که در ازای دریافت حق بیمه، متعهد به اجرای شرایط قرارداد و جبران خسارت بیمه‌گذار یا ذینفع است. بیمه‌گذار (Policy-Holder) شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست بیمه را امضا کرده و پرداخت حق بیمه را بر عهده دارد. او می‌تواند اصیل یا نماینده، وکیل، ضامن و ... باشد. بیمه‌شده (Insured) در بیمه‌های اشخاص، فردی است که موضوع بیمه (مانند حیات یا فوت او) است و رضایت کتبی او برای صحت قرارداد لازم است؛ در بیمه‌های غیر اشخاص، مال یا منافع مورد بیمه است. استفاده‌کننده از بیمه (Beneficiary) شخص حقیقی یا حقوقی است که از مزایای بیمه بهره‌مند می‌شود و تعیین او ممکن است توسط بیمه‌گذار در زمان انعقاد یا در طول قرارداد انجام شود؛ در صورت عدم تعیین، وراث قانونی هستند (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۲۵). آشنایی با اصطلاحات تخصصی بیمه برای درک تعهدات و موفقیت در این حوزه ضروری است. پیشنهاد بیمه (Application) فرم

رسمی است که توسط بیمه‌گذار تکمیل می‌شود و اطلاعات لازم درباره بیمه‌گذار، مورد بیمه و خطرات احتمالی را به بیمه‌گر ارائه می‌دهد. قرارداد بیمه (Policy) سندی است که توسط بیمه‌گر صادر شده و منشأ تعهدات و الزامات دو طرف است. ورقه الحاقی (Endorsement) سندی رسمی است که تغییرات یا شرایط جدید را به قرارداد بیمه اضافه می‌کند و جزو لاینفک آن است (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۲۹). سرمایه بیمه (Sum-Insured) حداکثر تعهد مالی بیمه‌گر در هر حادثه یا دوره بیمه محسوب می‌شود. خسارت (Loss) زیان مالی وارده به مورد بیمه می‌باشد که ممکن است کلی یا جزئی، مستقیم یا غیرمستقیم باشد (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۳۰). غرامت (Indemnity) وجه توافقی شده‌ای است که در صورت وقوع حادثه به آسیب‌دیده یا بازماندگان او پرداخت می‌شود و میزان آن می‌تواند بر اساس توافق یا قانون تعیین گردد (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۳۰). خسارت در بیمه به معنای وقوع خطری است که بیمه‌گر متعهد به جبران آن است؛ خطر نیز به حادثه احتمالی‌ای گفته می‌شود که باعث زیان به بیمه‌گذار شود (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۳۰). عقد بیمه بر اساس ماده ۱۸۲ قانون مدنی و ماده ۱ قانون بیمه، یک عقد محسوب می‌شود که تمامی ارکان عقد (انشای عقد، طرفین، مورد و عوضین) را داراست (جمالیزاده، ۱۳۸۷). هدف از انعقاد این عقد، اطمینان بیمه‌گذار از جبران خسارات احتمالی توسط بیمه‌گر است و انتقال مسئولیت تنها در صورت رعایت شروط ضمن عقد بیمه تحقق می‌یابد. عقد بیمه یک عقد لازم است؛ یعنی طرفین نمی‌توانند آن را به طور یک‌طرفه فسخ کنند، مگر در موارد پیش‌بینی‌شده قانونی یا شروط خصوصی بیمه‌نامه (آل‌شیخ، ۱۳۸۱، ص ۱۰۵-۱۳۸؛ زینالی، ۱۳۹۹، ص ۱۷). تعهدات بیمه‌گذار منجز و پرداخت حق بیمه مشروط به حادثه‌ای نیست، اما تعهد بیمه‌گر معمولاً معلق بر وقوع خطر موضوع بیمه است بنابراین عقد بیمه از یک طرف معلق است. بعد از تصویب قانون بیمه در

سال ۱۳۱۶، عقد بیمه نام و شرایط خاص خود را در قانون دارد و جزء عقود معین محسوب می‌شود. بیمه عقدی معوض است؛ بیمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بیمه است و در مقابل، بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت یا پرداخت وجه معین می‌باشد. اگرچه عقد بیمه می‌تواند به صورت شفاهی منعقد شود و اصل صحت معامله برقرار است، اما کتبی بودن آن برای اثبات و شفافیت، ترجیح داده می‌شود (مزدارانی، ۱۳۹۶؛ مهدوی، ۱۳۹۸، ص ۱۴۵). عقد بیمه تحمیلی (الحاقی) است؛ بیمه‌گر شرایط قرارداد را تعیین کرده و بیمه‌گذار تنها می‌تواند آن‌ها را بپذیرد یا رد کند؛ بنابراین بیمه، قراردادی الحاقی به‌شمار می‌رود (خروشی، ۱۳۹۰؛ زینالی، ۱۳۹۹، ص ۱۸). آثار عقد بیمه و تعهدات طرفین در طول مدت قرارداد جریان دارد لذا عقد بیمه مستمر است. انجام تعهد بیمه‌گر منوط به وقوع حادثه است و تحقق خسارت مبتنی بر احتمال و شانس می‌باشد و بنابراین عقد بیمه اتفاقی است.

۲.۴ انواع بیمه نامه

در یک دسته بندی، بیمه‌ها به دریایی و غیر دریایی (اجتماعی و بازرگانی) تقسیم می‌شوند. بیمه‌های بازرگانی نیز شامل بیمه اموال (مانند آتش‌سوزی، بدنه خودرو) و بیمه مسئولیت مدنی هستند. بیمه مسئولیت مدنی به شاخه‌های متعددی مانند بیمه مسئولیت کارفرما، حرفه‌ای، تولیدکنندگان، عمومی و مسئولیت ناشی از قرارداد تقسیم می‌شود (ناصری، ۱۳۸۶).

- **بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:** کارفرمایان طبق قانون موظف به رعایت ایمنی و حفاظت از کارکنان هستند و در صورت وقوع حادثه برای کارگران، بیمه‌گر خسارت‌های جانی و مالی (مانند فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی) را جبران می‌کند. این بیمه‌نامه کارفرمایان واحدهای خدماتی، تولیدی، صنعتی و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی را پوشش می‌دهد.

- **بیمه مسئولیت حرفه‌ای:** برای افرادی که به دلیل خطا، غفلت یا قصور در حرفه خود باعث خسارت به دیگران می‌شوند، بیمه مسئولیت حرفه‌ای ارائه می‌شود. این بیمه‌نامه مشاغلی مانند مدیران، پزشکان، مهندسان، مدیران اماکن عمومی، مربیان و

سایر افراد مسئول را در قبال زیان وارده به اشخاص ثالث یا مراجعه‌کنندگان پوشش می‌دهد.

- **بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا:** این بیمه‌نامه تولیدکنندگان را در برابر خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث ناشی از عیب و نقص کالا، مسئول می‌داند و جبران خسارات مربوط را بر عهده بیمه‌گر می‌گذارد.
- **بیمه مسئولیت عمومی:** این بیمه به تنظیم روابط اجتماعی، آگاهی از حقوق و مسئولیت‌ها و تأمین امنیت حرفه‌ای کمک می‌کند. مسئولیت‌هایی مانند مسئولیت شهرداری‌ها در قبال شهروندان، مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی نسبت به همسایگان، مسئولیت پیمانکاران، مدیران نمایشگاه‌ها و ... از این نوع هستند (منتظری، ۱۳۹۸).

۲.۵ بیمه‌های آتش‌سوزی

آتش‌سوزی از دیرباز یکی از مهم‌ترین خطراتی بوده که همواره جان و مال بشر را تهدید کرده است. بیمه آتش‌سوزی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین انواع بیمه‌ها، نقش قابل‌توجهی در تأمین امنیت اقتصادی و آرامش روانی افراد و جامعه دارد و تکامل آن نسبت به بسیاری از رشته‌های بیمه، کامل‌تر و پیشرفته‌تر است. حتی در سایر رشته‌های بیمه نیز، پوشش خسارات ناشی از حریق یکی از تعهدات اصلی بیمه‌گر به‌شمار می‌رود (برای مثال بیمه اتومبیل، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه کشتی، بیمه عمر و حوادث). **موضوع بیمه آتش‌سوزی،** جبران خسارت‌های مالی وارده به اموال بیمه‌شده (اعم از منقول و غیرمنقول) در نتیجه وقوع آتش‌سوزی است. مطابق شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، مقصود از "آتش" سوختن شدید یا تندی است که با شعله همراه باشد. بنابراین خسارات ناشی از سوختن کند یا کنترل‌شده (مانند بخاری یا اجاق گاز) تحت پوشش این بیمه قرار نمی‌گیرند. بیمه آتش‌سوزی علاوه بر جبران خسارت‌های مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار، خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از اقدامات لازم برای جلوگیری از توسعه آتش یا انتقال اضطراری اموال برای نجات آن‌ها را نیز جبران می‌کند. با این حال، صدمات و غرامات جانی و بدنی معمولاً تحت پوشش این بیمه‌نامه

نیست، مگر اینکه صراحتاً در قرارداد ذکر شده باشد. در کنار خطرات اصلی (آتش، انفجار، صاعقه)، معمولاً خطرات تبعی و اضافی همچون زلزله، سقوط هواپیما، ترکیدن لوله‌های آب، سرقت و ... نیز می‌توانند در بیمه‌نامه آتش‌سوزی پوشش داده شوند که هرکدام دارای شرایط و نرخ حق بیمه خاص خود هستند. خسارت‌های غیرمادی مانند محرومیت از استفاده از ملک آسیب‌دیده، تعطیلی کارخانه، یا از دست دادن درآمد، فقط در صورت تصریح در بیمه‌نامه و درج شروط خاص، تحت پوشش قرار می‌گیرند. همچنین در صورتی که آتش‌سوزی موجب خسارت به اشخاص ثالث شود (مثلاً مسئولیت مالک در قبال مستأجر یا همسایگان)، این مسئولیت‌ها از طریق بیمه‌های مسئولیت قابل پوشش هستند. اموال مورد بیمه در بیمه آتش‌سوزی می‌تواند شامل **اثاثیه منزل** (کلیه اشیا و لوازم مورد استفاده اعضای خانواده در منزل مسکونی)، **ماشین‌آلات و لوازم صنعتی و تجاری** (اعم از نصب‌شده یا غیرنصب‌شده)، **مواد و محصولات** (از قبیل مواد اولیه، محصولات در حال ساخت یا ساخته‌شده و لوازم بسته‌بندی)، **اموال سایر اشخاص** (مشروط بر آنکه در سرمایه بیمه‌شده لحاظ و در محل مورد بیمه مستقر باشد) باشد. بر اساس ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، بیمه کل بنا در برابر آتش‌سوزی الزامی است و مدیران ساختمان باید آن را به‌عنوان یک واحد، بیمه کنند. همچنین محل مورد بیمه، نقش مهمی در تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر دارد و انتقال اموال بیمه‌شده به محل دیگر، بدون هماهنگی، موجب فقدان پوشش بیمه‌ای خواهد شد. بر اساس اصول کلی بیمه‌های اموال، اصولی همچون اصل غرامت، اصل جانشینی، اصل حسن نیت، اصل نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه (خسارت) و اصل مشارکت، بر بیمه‌های آتش‌سوزی نیز حاکم است (یمینی، ۱۳۸۲). در نهایت، برخی موارد (مانند پول نقد، اسناد بهادار، جواهرات و ...) به‌صورت

پیش‌فرض تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار ندارند، مگر اینکه در قرارداد تصریح شود.

۲.۵.۱ انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه‌های آتش‌سوزی

خطرهای بیمه آتش‌سوزی به دو گروه اصلی و تبعی تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل خطرات اصلی یعنی **حریق، انفجار و صاعقه** است که بیمه‌گذار باید همزمان هر سه را تحت پوشش قرار دهد (یمینی، ۱۳۸۲، ص ۲۳). خطرات تبعی، مانند زلزله، سیل، طوفان، ترکیدن لوله آب، سقوط هواپیما، اعتصاب و شورش، هزینه پاکسازی، شکست شیشه و... به صورت جداگانه و با نرخ خاص خود قابل اضافه شدن به بیمه‌نامه‌اند و بدون پوشش خطرات اصلی، بیمه نمی‌شوند.

الف) حریق: حریق به معنی ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن و ایجاد شعله و حرارت است. قانون بیمه ایران «حریق» را تعریف نکرده، اما به معنای متعارف آن بسنده کرده است (یمینی، ۱۳۸۲، ص ۲۳).

ب) انفجار: در بیمه آتش‌سوزی، انفجار به آزاد شدن ناگهانی انرژی ناشی از انبساط گاز یا بخار اطلاق می‌شود که موجب آسیب به اموال می‌گردد. برخی انفجارها، مانند انفجار هسته‌ای، تحت پوشش نیستند.

ج) صاعقه: صاعقه شامل تخلیه بار الکتریکی و خسارات مستقیم ناشی از آن است. برخی خسارات غیرمستقیم مانند خرابی دستگاه‌ها بر اثر انرژی الکتریکی صاعقه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد.

د) زلزله و آتشفشان: در صورت وقوع زلزله یا آتشفشان، خسارت مستقیم به ساختمان‌ها و محتویات آن‌ها قابل بیمه شدن است.

ه) سیل و طغیان: سیل به معنای جریان ناگهانی آب خارج از مسیر طبیعی است و در صورت بیمه شدن، خسارات وارده جبران می‌شود.

و) طوفان و گردباد: در صورت اضافه شدن این پوشش، خسارات ناشی از بادهای شدید نیز تحت بیمه قرار می‌گیرد.

ز) **ترکیدن لوله آب و ضایعات برف و باران:** این خسارات، با اضافه کردن شرایط مخصوص به بیمه‌نامه، قابل پوشش هستند.

ح) **سقوط هواپیما و هلیکوپتر:** خسارات ناشی از سقوط یا اشیای پرتاب شده از این وسایل، تا سقف مبلغ بیمه‌شده جبران می‌شود.

ط) **اعتصاب، شورش، آشوب، بلوا:** پوشش خسارات ناشی از این حوادث منوط به پرداخت حق بیمه اضافی و رعایت شرایط خاص است. خسارات ناشی از جنگ، قیام، انقلاب، مصادره و سلب مالکیت عمدتاً تحت پوشش نیستند.

ک) **هزینه پاکسازی:** در صورت درج در بیمه‌نامه، تا ۲۰٪ ارزش مورد بیمه بابت هزینه پاکسازی پس از حادثه قابل جبران است.

ل) **برخورد جسم خارجی:** در صورت قرار داشتن محل بیمه در معرض خطراتی مانند مجاورت جاده یا تپه، پوشش اضافه می‌شود.

م) **خودسوزی:** برخی مواد خاصیت خودسوزی دارند و با شرایط ویژه تحت پوشش قرار می‌گیرند (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۴۶).

ن) **شکست شیشه:** شیشه‌های نصب‌شده در ساختمان در صورت شکست ناشی از حادثه، با شرایط خاص بیمه می‌شوند.

س) **دزدی با شکست حرز:** دزدی‌هایی که با ورود غیرقانونی (مثلاً با شکستن در یا پنجره) همراه باشند، در صورت درخواست بیمه‌گذار و درج شرایط خاص، تحت پوشش‌اند.

ع) **عدم‌النفع ناشی از آتش‌سوزی:** در صورت توافق، بیمه‌گر می‌تواند خسارت ناشی از توقف فعالیت تجاری یا از دست دادن سود را نیز جبران نماید (ناصری، ۱۳۸۶؛ یمنی، ۱۳۸۲، ص ۵۲). این پوشش عمدتاً در بیمه‌های باربری یا با توافق ویژه ارائه می‌شود.

ف) **ظروف تحت فشار صنعتی:** خسارت ناشی از انفجار ظروف تحت فشار صنعتی فقط با اضافه کردن پوشش خاص جبران می‌شود.

در همه این موارد، شرایط و استثنائات ویژه در هر بیمه‌نامه باید به دقت قید شود و گاهی برخی از خسارات یا وقایع (مانند جنگ و آشوب گسترده) به طور کلی از شمول بیمه خارج‌اند.

۲.۶ شروط ضمن عقد بیمه آتش‌سوزی

در قرارداد بیمه آتش‌سوزی، علاوه بر تعهدات اصلی که به موجب قانون برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار مقرر شده است، طرفین می‌توانند تعهدات فرعی را نیز از طریق درج **شروط ضمن عقد** در قرارداد قید کنند (جمالیزاده، ۱۳۸۷). شروط ضمن عقد، توافقاتی هستند که در کنار اصل قرارداد تنظیم شده و می‌توانند وظایف یا حقوق اضافی برای یک یا هر دو طرف ایجاد کنند (خواجه تراب، ۱۳۹۷). این شروط معمولاً به جزئیات اجرایی مانند نحوه پرداخت حق بیمه، شرایط فسخ قرارداد، یا نحوه اعلام و مدیریت خسارت اشاره دارند. بخش شروط ضمن عقد معمولاً استاندارد بوده و به‌ویژه وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه و همچنین حقوق شرکت بیمه را در شرایطی که مخاطره قابل کنترل از سوی بیمه‌گذار تشدید می‌شود، تبیین می‌کند (مهدوی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۲). به‌طور کلی، همان‌گونه که در دیگر قراردادها (مانند عقد بیع) علاوه بر تعهدات اصلی، طرفین می‌توانند تعهدات دیگری را نیز با توافق خود اضافه کنند، در بیمه آتش‌سوزی نیز چنین است. درج این شروط، باعث شفافیت بیشتر و پیشگیری از اختلافات می‌شود. شرایط در بیمه نامه آتش‌سوزی مشتمل بر سه قسمت است:

۲.۶.۱ شروط عمومی بیمه آتش‌سوزی

شروط عمومی در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی معمولاً به صورت چاپی و استاندارد تهیه می‌شوند و در سراسر

کشور برای تمامی بیمه‌گذاران یکسان هستند. این شروط، مبانی و اصول کلی قرارداد، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار پیش و پس از وقوع حادثه، شرایط فسخ و ابطال، انتقال بیمه‌نامه، شرایط خطرات بیمه‌شده و استثنائات، نحوه اعلام و رسیدگی به خسارت و نیز فرایند تعیین و پرداخت خسارت را مشخص می‌سازند (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۵۳). در این بخش، مفاهیم کلیدی و تعاریف لازم برای فهم سایر مفاد قرارداد نیز ارائه می‌شود و چارچوبی برای محاسبه حق بیمه و اداره دعاوی احتمالی ناشی از قرارداد در نظر گرفته شده است. در واقع، شرایط عمومی بر اساس قوانین عمومی کشور و مقررات بیمه‌ای، یکپارچگی و انسجام حقوقی بیمه‌نامه‌ها را تضمین می‌کند.

۲.۶.۲ شروط خصوصی بیمه آتش‌سوزی

شروط خصوصی، شرایط اختصاصی هر بیمه‌نامه را تعیین می‌کنند و برای هر قرارداد بیمه به‌طور جداگانه تنظیم می‌شوند. این بخش شامل اطلاعات دقیق و اختصاصی از جمله: مشخصات کامل بیمه‌گر (نام، نشانی، شماره ثبت، سرمایه، ذخایر قانونی)، شماره و تاریخ صدور بیمه‌نامه، مدت اعتبار، میزان سرمایه بیمه‌شده یا سقف تعهدات بیمه‌گر، جزئیات حق بیمه و نحوه پرداخت، میزان فرانشیز، اطلاعات کامل مورد بیمه، ذی‌نفعان، نرخ‌ها و شرایط خاص مرتبط با بیمه‌نامه و نیز منطقه جغرافیایی پوشش می‌باشد. شرایط خصوصی به دلیل ماهیت اختصاصی خود، بر شروط عمومی اولویت دارند و بر موارد کلی مقدم هستند، زیرا منعکس‌کننده توافقات خاص طرفین در هر قرارداد بوده و برای هر بیمه‌گذار متفاوت است.

۲.۶.۳ شروط استثنا در بیمه آتش‌سوزی

شروط استثنا یا استثنائات بیمه‌ای، بخشی از هر بیمه‌نامه است که خطرات یا حوادثی را مشخص می‌کند که جریان خسارت آن‌ها در تعهد بیمه‌گر قرار ندارد (یمنی،

۱۳۸۲، ص ۵۳). استثنائات به دو دسته عمومی و خاص تقسیم می‌شوند. استثنائات عمومی، مانند خسارات ناشی از جنگ، شورش یا زلزله، در اغلب بیمه‌نامه‌ها ذکر می‌شوند و معمولاً تحت پوشش قرار نمی‌گیرند مگر با پرداخت حق بیمه اضافی (ماده ۲۸ قانون بیمه ۱۳۱۶). استثنائات خاص نیز برای هر رشته بیمه یا نوع خاص بیمه‌نامه به‌طور جداگانه مشخص می‌شوند؛ مثلاً خسارت وارده به فلزات گرانبها یا اسناد مهم اغلب از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است مگر خلاف آن شرط شود (ماده ۲۰ و ماده ۲۸ قانون بیمه ۱۳۱۶؛ مواد ۳۰ تا ۳۴ آیین‌نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه ۱۳۶۶). در بیمه آتش‌سوزی، موارد زیر از تعهد بیمه‌گر خارج است مگر آن‌که به صراحت در بیمه‌نامه قید شود:

- مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی و جواهرات، هزینه بازسازی نقشه و جمع‌آوری اطلاعات (آیین‌نامه شماره ۲۱).

- خسارت ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، زلزله، سیل، انفجار مواد منفجره، فعل و انفعالات هسته‌ای، حریق تحت‌الارضی (ماده ۲۸ قانون بیمه؛ آیین‌نامه شماره ۲۱).
- خسارت وارده به موتورها و ماشین‌های برقی ناشی از اتصال برق یا اثرات مشابه، مگر خسارت به سایر بخش‌های مورد بیمه وارد شود (آیین‌نامه شماره ۲۱).
- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار، اما خسارت به سایر بخش‌ها تحت پوشش است (همان).
- خسارت وارده در محدوده آتش کنترل‌شده (همان).

در بیمه مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی، مطابق ماده ۲۸ قانون بیمه و ماده ۲ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی آتش‌سوزی، خسارات وارده به اموال اشخاص ثالث مگر تصریح خلاف، غرامت بدنی برای بیمه‌گذار و نزدیکان، خسارت‌های ناشی از عمد، تقلب، یا انفجار هسته‌ای و جنگ نیز خارج از تعهد بیمه‌گر است.

۲.۶.۴ شرط فرانشیز در بیمه آتش‌سوزی

فرانشیز شرطی است که به موجب آن، در صورت وقوع خسارت، بخشی از خسارت بر عهده بیمه‌گذار قرار می‌گیرد و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد (یمنی،

۱۳۸۲). این سهم می‌تواند به صورت مبلغی ثابت، درصدی از سرمایه بیمه‌شده یا درصدی از مبلغ خسارت باشد که در بیمه‌نامه تعیین می‌شود. تعیین فرانشیز چند هدف دارد: اولاً با تعیین فرانشیز می‌توان حق بیمه را تعدیل و کاهش داد؛ ثانیاً وجود فرانشیز موجب افزایش دقت و احتیاط بیمه‌گذار نسبت به اموال بیمه‌شده می‌شود؛ ثالثاً بیمه‌گذاران به دلیل پرداخت سهمی از خسارت، اغلب از درخواست خسارت‌های جزئی صرف‌نظر می‌کنند که این موضوع برای بیمه‌گران مزایای مالی دارد (همان). در بیمه‌های آتش‌سوزی، خطرات اصلی غالباً بدون فرانشیز تحت پوشش قرار می‌گیرند، اما برای خطرات تبعی و در بیمه‌های مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی معمولاً فرانشیز با توافق طرفین تعیین می‌شود (همان).

۲.۷ بیمه‌های مسئولیت مدنی

در جامعه، هر فرد به واسطه نقش اجتماعی خود در قبال اشخاص ثالث مسئول است و ممکن است ناخواسته به جان یا مال دیگران زیان وارد کند. طبق قانون، فرد زیان‌زننده در صورت تحقق شرایط، ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و این تعهد را می‌توان با بیمه مسئولیت مدنی تحت پوشش قرار داد (غفاری، ۱۳۹۶). انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی با توجه به نوع فعالیت و نقش افراد تعریف شده‌اند، به‌عنوان مثال: بیمه مدیران و مریبان مهدکودک صرفاً خسارات جانی وارد بر کودکان در محیط مهدکودک را پوشش می‌دهد و شامل مسیر ایاب و ذهاب یا خسارات مالی نمی‌شود؛ بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، خسارات ناشی از خطا و قصور پزشکی را نسبت به بیماران جبران می‌کند و بیمه مهندسی ساختمان، جبران خسارات جانی و مالی به مالکان، کارکنان و اشخاص ثالث در پروژه‌های ساختمانی را بر عهده می‌گیرد. بیمه مسئولیت حرفه‌ای هتلداران، خسارات جانی و مالی وارد بر مسافران در فضای اقامتی و عمومی هتل را شامل می‌شود. همچنین

بیمه مدیران استخر و پارکینگ‌داران خسارات وارد بر مراجعان و استفاده‌کنندگان را تحت پوشش قرار می‌دهد. آنچه در بیمه‌های مسئولیت مدنی اهمیت دارد، جبران خسارات اشخاص ثالث است تا بیمه‌گذار با آرامش خاطر به فعالیت خود ادامه دهد. طبق قانون بیمه جمهوری خلق چین، بیمه مسئولیت برای قبول مسئولیت بیمه‌گذار در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث تعریف شده و در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گر متعهد به پرداخت غرامت و هزینه‌های پزشکی است (Rui-xia, 2011). با گسترش فعالیت‌های اجتماعی، خرید بیمه مسئولیت مدنی به ضرورتی برای افراد و سازمان‌ها تبدیل شده است (غفاری، ۱۳۹۶).

۲.۷.۱ بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، یکی از زیرمجموعه‌های بیمه مسئولیت عمومی است و مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در برابر اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. بدین معنا که اگر در اثر وقوع آتش‌سوزی، انفجار یا ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه، به اشخاص ثالث خسارت بدنی یا مالی وارد شود، شرکت بیمه‌گر متعهد به جبران خسارات خواهد بود. طبق قوانین کشور، در صورت سرایت آتش به ساختمان‌های اطراف، شخصی که با بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی عامل شروع آتش بوده، در برابر زیان‌های وارد به همسایگان مسئول است. بنابراین، خسارات بر اموال و دارایی‌های بیمه‌گذار و همچنین، خسارات مالی و جانی وارد شده به ساختمان‌های مجاور، مطابق شروط قرارداد بیمه و عمدتاً از طریق بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی جبران می‌شود (بر اساس قوانین جاری و شروط ضمن عقد بیمه).

۳. انتقال مسئولیت مدنی در بیمه‌های

آتش‌سوزی و ماهیت حقوقی آن

۳.۱ شرایط شکلی صحت عقد بیمه

پیشنهاد بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت ناشی از آن، معمولاً به صورت فرم پرسشنامه کتبی توسط بیمه‌گذار تکمیل و به بیمه‌گر ارائه می‌شود. هر چه این پرسشنامه دقیق‌تر و جامع‌تر تکمیل شود، صدور بیمه‌نامه نیز صحیح‌تر انجام می‌گیرد (آیین‌نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه، ۱۳۶۶). پیشنهاد بیمه صرفاً یک ایجاب است و تعهدی برای بیمه‌گر ایجاد نمی‌کند؛ قبولی بیمه‌گر وابسته به ارزیابی ریسک بر اساس اطلاعات فرم و گاه بازدید کارشناس است (کریمی، ۱۳۸۹). تا زمانی که بیمه‌نامه صادر نشده و حق بیمه پرداخت نشده است، بیمه‌گر هیچ تعهدی ندارد و در صورت بروز حادثه، مسئولیتی متوجه بیمه‌گر نخواهد بود. همچنین بیمه‌گر الزامی به تمدید بیمه‌نامه‌های قبلی ندارد و می‌تواند از تجدید آن خودداری کند، اما بهتر است بیمه‌گذار را مطلع کند تا فرصت جایگزینی بیمه‌گر داشته باشد (کریمی، ۱۳۸۹). بر اساس ماده ۲ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، هر بخشی از پیشنهاد بیمه‌گذار که توسط بیمه‌گر پذیرفته نشود و به صورت کتبی اعلام گردد، جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود (آیین‌نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه، ۱۳۶۶). قوانین، قالب و محتوای بیمه‌نامه‌ها را به طور دقیق تعیین می‌کنند و بسیاری از شرکت‌های بیمه از فرم‌های استاندارد مخصوص بیمه آتش‌سوزی استفاده می‌کنند. در برخی بیمه‌ها مانند بیمه عمر، درج برخی مواد و بندهای استاندارد الزامی است. به طور کلی، تمامی بیمه‌نامه‌ها باید با قوانین بیمه‌ای و آیین‌نامه‌های مربوطه مطابقت داشته باشند (مهدوی، ۱۳۹۸). در بیمه‌های آتش‌سوزی، شرایط عمومی (آیین‌نامه شماره ۲۱، مصوب شورای عالی بیمه، ۱۳۶۶) و قوانین خاص (قانون بیمه ۱۳۱۶، قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹) بر بیمه‌نامه‌ها حاکم است. طبق ماده ۳ قانون بیمه ۱۳۱۶، باید مواردی چون تاریخ

انعقاد قرارداد، نام بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، خطر بیمه‌شده، ابتدا و انتهای بیمه، حق بیمه، میزان تعهد بیمه‌گر و ذینفع بیمه‌نامه به صورت صریح در بیمه‌نامه قید شود (فرجادی، ۱۳۷۶؛ کریمی، ۱۳۸۹). همچنین محل مورد بیمه باید به طور مشخص در بیمه‌نامه ذکر شود و هرگونه جابجایی اموال بیمه‌شده بدون اطلاع بیمه‌گر و صدور الحاقیه، تعهد بیمه‌گر را از بین می‌برد (آیین‌نامه شماره ۲۱، شورای عالی بیمه). درج این اطلاعات از یک سو برای تعیین تعهدات طرفین و از سوی دیگر برای مدیریت ریسک و پوشش اتکایی شرکت‌های بیمه ضرورت دارد (کریمی، ۱۳۸۹).

۳.۲ شرایط ماهوی عمومی صحت عقد بیمه

برای صحت عقد بیمه، علاوه بر شرایط شکلی، رعایت شرایط ماهوی عمومی طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی الزامی است (خرمی، ۱۳۷۵؛ شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۱۶۱ و ۲۵۲): اول آنکه انعقاد عقد بیمه تابع قواعد عمومی قراردادهاست و وجود قصد و رضای طرفین برای تشکیل عقد ضروری است. ایجاب معمولاً از سوی بیمه‌گذار و قبول از طرف بیمه‌گر اعلام می‌شود. دوم آنکه هر دو طرف باید دارای اهلیت قانونی باشند؛ بیمه‌گذار باید بالغ، عاقل و رشید باشد و بیمه‌گر نیز باید دارای شخصیت حقوقی معتبر و صلاحیت قانونی برای صدور بیمه‌نامه باشد (آیین‌نامه ۲۱ بیمه آتش‌سوزی). سوم آنکه موضوع بیمه باید کاملاً مشخص و معین باشد و هرگونه ابهام در مورد بیمه‌گذار یا اموال بیمه‌شده، صحت قرارداد را مخدوش می‌کند (ماده ۴ قانون بیمه). و در آخر، جهت معامله (انگیزه طرفین) باید مشروع باشد. اگر جهت نامشروع در قرارداد تصریح شود، عقد باطل خواهد بود (خواججه‌نوری، ۱۳۶۷، ص ۷۲؛ ماده ۲۱۷ قانون مدنی).

اصل حسن نیت (Uberrimae fidei) از اصول بنیادین قرارداد بیمه محسوب می‌شود و به عنوان وجه تمایز اساسی بیمه با سایر قراردادهای مدنی شناخته می‌شود. مطابق ماده ۹ از شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۲۱)، بیمه‌گذار موظف است با دقت و صداقت، کلیه اطلاعات لازم در مورد موضوع بیمه را به بیمه‌گر ارائه دهد. در صورتی که بیمه‌گذار عمداً از اظهار اطلاعات خودداری کند یا خلاف واقع اظهار نماید، قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود، اگر اطلاعات کتمان شده یا کذب تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد؛ همچنین در این حالت وجوه پرداختی بیمه‌گذار مسترد نمی‌شود و بیمه‌گر می‌تواند مانده حق بیمه را مطالبه کند (آیین‌نامه شماره ۲۱، ماده ۹). اهمیت اصل حسن نیت تا حدی است که هر گونه بی‌اعتنایی به آن موجب تزلزل و بی‌اعتباری قرارداد بیمه خواهد شد (ناصری، ۱۳۸۶).

این اصل نسبت به هر دو طرف قرارداد الزام‌آور است و طرفین باید حتی پیش از شروع قرارداد، با حسن نیت رفتار کنند. در قوانین ایران، اثر حقوقی نقض این اصل وابسته به وجود یا عدم وجود سوءنیت است. بر اساس ماده ۱۲ قانون بیمه، اگر بیمه‌گذار از افشای مطالب ضروری خودداری کند یا اطلاعات نادرست ارائه دهد، قرارداد بیمه باطل خواهد بود، مشروط بر اینکه این اطلاعات بر ارزیابی خطر موضوع بیمه تأثیرگذار باشد. در صورتی که سوءنیت (عمد) وجود نداشته باشد، به موجب ماده ۱۳ همان قانون، قرارداد باطل نمی‌شود و صرفاً بیمه‌گر می‌تواند قرارداد را فسخ یا حق بیمه را تعدیل کند؛ اما اگر حادثه رخ داده باشد، خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی تقلیل می‌یابد. در حقوق تطبیقی، همانند نظام حقوقی انگلیس و آندونزی، وظیفه افشای حقایق اساسی‌ترین وظیفه بیمه‌گذار است و اساس اصل حسن نیت بر آن استوار است. طبق دکترین نهایت حسن نیت (utmost good faith) در

برای صحت عقد بیمه، علاوه بر شرایط ماهوی عمومی صحت عقد بیمه، الزاماً رعایت دو شرط ماهوی اختصاصی الزامی است: اول آنکه خطر مورد بیمه باید در زمان عقد وجود داشته باشد و ابهام یا مجهول بودن آن موجب بطلان قرارداد می‌شود و همچنین خطر باید غیرمنتظره، اتفاقی و خارج از اراده طرفین باشد (مثلاً آتش‌سوزی). اگر بیمه‌گذار عمداً باعث وقوع خطر شود، قرارداد بیمه معتبر نیست و خسارت قابل پرداخت نخواهد بود. (قانون بیمه ۱۳۱۶، ماده ۱۸). دوم آنکه فردی که بیمه‌نامه را خریداری می‌کند باید نفعی واقعی در بقای مورد بیمه داشته باشد (وجود نفع بیمه‌ای). نفع بیمه‌ای شامل مالکیت، حق انتفاع، رهن یا مسئولیت در قبال زیان دیده است. اگر بیمه‌گذار هیچ منفعتی نداشته باشد، عقد بیمه به شرط‌بندی و قمار شباهت پیدا می‌کند و فاقد اعتبار است. این رابطه‌های حقوقی عبارتند از:

- **مالکیت نسبت به عین (مشاع یا مفروز):** مالک هر مال (اعم از مالکیت مشاع یا مفروز) حق بیمه کردن مال خود را دارد، زیرا هرگونه تصرف حقوقی (از جمله بیمه) نسبت به سهم خود مجاز است. همچنین فروشنده نیز تا هنگام انتقال کامل مالکیت یا دریافت بها، می‌تواند مال را بیمه کند (خواجه نوری، ۱۳۶۷؛ ماده ۵۸۳ قانون مدنی).
- **مالکیت نسبت به منافع یا حق انتفاع:** مستأجر، مستعیر یا دارنده حق انتفاع و ارتفاق می‌تواند منافع عین مورد اجاره یا انتفاع را بیمه کند. بیمه نسبت به کل عین در این حالت فقط تا میزان منافع صحیح است و بقیه سرمایه بیمه به مالک تعلق می‌گیرد (خواجه نوری، ۱۳۶۷؛ ماده ۷ قانون بیمه ۱۳۱۶).
- **حق رهن (مرتهن):** مرتهن (طلبکار وثیقه‌گیرنده) حق دارد تا میزان طلب خود مال مورد رهن را بیمه کند. در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گر تا میزان طلب مرتهن خسارت می‌پردازد و مابقی به مالک می‌رسد (ماده ۷ قانون بیمه ۱۳۱۶).
- **مسئولیت در مقابل زیان‌دیده:** شخصی که مسئولیت قانونی یا قراردادی در جبران خسارت به دیگران دارد (مثلاً بیمه مسئولیت مدنی)، دارای نفع بیمه‌ای است. نفع بیمه‌ای باید در زمان عقد وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، عقد بیمه باطل است.

انگلستان و اندونزی، چنانچه هر یک از طرفین اصل حسن نیت را رعایت نکند، طرف مقابل می‌تواند قرارداد را فسخ کند. افشای کامل حقایق، حتی در مرحله پیش از عقد، برعهده بیمه‌گذار است تا بیمه‌گر امکان ارزیابی صحیح ریسک و تعیین شرایط و حق بیمه را داشته باشد (Shanty Ika Yuniartit, 2021). در اندونزی، ماده ۲۵۱ قانون تجارت تصریح می‌کند که هر گونه اظهارات نادرست یا خودداری از ارائه اطلاعات در خصوص شرایط موضوع بیمه در صورتی که بیمه‌گر در صورت اطلاع واقعی قرارداد را منعقد نمی‌کرد، موجب بطلان بیمه می‌شود. همچنین، ماده ۳۲ قانون بیمه اندونزی، الزام بیمه‌گذار به ارائه اطلاعات کافی به بیمه‌گر را جهت سیاست‌های ضد پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، رعایت اصل حسن نیت از طرفین قرارداد بیمه—به ویژه بیمه‌گذار—شرط اساسی اعتبار قرارداد و لازمه برخورداری از حمایت بیمه‌ای است و نقض آن ممکن است موجب بطلان یا فسخ قرارداد و یا تقلیل تعهدات بیمه‌گر گردد. (آیین‌نامه شماره ۲۱، مواد ۹ و ۱۲؛ قانون بیمه، مواد ۱۲ و ۱۳؛ ناصری، ۱۳۸۶؛ Shanty Ika Yuniartit, 2021)

۳.۴.۱ حسن نیت بیمه‌گذار قبل از صدور بیمه‌نامه

پایه عقد بیمه، ارزیابی دقیق ریسک توسط بیمه‌گر است که این امر فقط با ارائه اطلاعات درست و واقعی از سوی بیمه‌گذار امکان‌پذیر است (Mary Kelly, 2017). به همین منظور، شرکت‌های بیمه برگه پیشنهاد بیمه را تهیه می‌کنند که بیمه‌گذار موظف است به دقت آن را تکمیل کند. این برگه، مبنای قرارداد بیمه قرار می‌گیرد، اگرچه پیش از صدور بیمه‌نامه هیچ الزام حقوقی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. ماده ۹ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی تأکید دارد که معیار ارائه اطلاعات، پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر است؛ بنابراین اگر بیمه‌گذار نسبت به پرسشی علم نداشته باشد،

تکلیفی به بیان آن ندارد و جهل او، سوءنیت تلقی نمی‌شود. اما اگر بیمه‌گذار سابقه بیمه‌ای را عمداً کتمان کند یا در پاسخ به سؤالی اطلاعات نادرست بدهد، بیمه‌گر حق امتناع از جبران خسارت و حتی ابطال قرارداد را خواهد داشت لذا شرکت‌های بیمه باید تمام موضوعات مهم را از طریق پرسش‌نامه مطرح کنند. اگر بیمه‌گر در مورد مسئله‌ای پرسشی مطرح نکند، بیمه‌گذار می‌تواند فرض کند که آن موضوع برای بیمه‌گر اهمیت ندارد. با این حال، چنانچه شرایط خاصی وجود دارد که به طور متعارف مهم تلقی می‌شود، بیمه‌گذار باید آن را بدون طرح سؤال از جانب بیمه‌گر افشا کند. عدم افشای عمدی حتی بدون سؤال می‌تواند موجب بطلان بیمه‌نامه شود (امینی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۹-۱۷۷).

۳.۴.۲ حسن نیت بیمه‌گذار حین اعتبار بیمه‌نامه

حسن نیت بیمه‌گذار محدود به مرحله پیش از انعقاد قرارداد نیست؛ بلکه در طول اعتبار بیمه‌نامه نیز بیمه‌گذار ملزم به رفتار با حسن نیت است. بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه‌گذار موظف است هر گونه تشدید یا تغییر وضعیت ریسک را، چه ناشی از عمل خود باشد و چه نباشد، بلافاصله یا حداکثر ظرف ده روز به بیمه‌گر اطلاع دهد. در صورت تغییر ریسک، بیمه‌گر مجاز است حق بیمه را تعدیل یا قرارداد را فسخ کند. همچنین ماده ۱۵ قانون بیمه، بیمه‌گذار را ملزم می‌کند که جهت جلوگیری از خسارت، مراقبت‌های لازم را انجام دهد و در صورت وقوع حادثه، در اولین فرصت (حداکثر ظرف ۵ روز) موضوع را به بیمه‌گر اعلام نماید.

۳.۴.۳ حسن نیت بیمه‌گذار در هنگام وقوع خسارت

در هنگام خسارت، بیمه‌گذار برای اثبات حسن نیت موظف است که از توسعه خسارت جلوگیری و مورد بیمه را نجات دهد، وقوع حادثه را به موقع به بیمه‌گر اطلاع دهد، با بیمه‌گر برای بررسی و ارزیابی خسارت همکاری کند، وضعیت و کیفیت خسارت را حفظ و

گزارش نماید، امکان رسیدگی کارشناسی را برای بیمه‌گر فراهم کند. در حقوق انگلستان و اندونزی نیز بیمه‌گذار در مرحله وقوع خسارت موظف به صداقت و افشای حقایق برای بیمه‌گر است و اگر ادعای خسارت متقلبانه یا خلاف واقع باشد، بیمه‌گر حق بطلان قرارداد و عدم پرداخت خسارت را دارد (Shanty Ika Yuniartit, 2021).

۳.۵ شرط حسن نیت برای بیمه‌گر

در قراردادهای بیمه، اصل حسن نیت (Good Faith) برای هر دو طرف (بیمه‌گذار و بیمه‌گر) دارای اهمیت ویژه است و فقدان آن می‌تواند منجر به بطلان قرارداد شود. اهمیت این اصل برای بیمه‌گر نه تنها از جهت اخلاقی، بلکه از منظر حمایت از حقوق بیمه‌گذار نیز حیاتی است؛ زیرا بیمه‌گذار معمولاً به دلیل ماهیت فنی بیمه، آگاهی و تسلط کمتری نسبت به بیمه‌گر دارد و همین امر بیمه‌گر را ملزم به رعایت نهایت شفافیت و صداقت می‌کند. بیمه‌گر باید شرایط، استثنائات و محدودیت‌های بیمه‌نامه را به وضوح در قرارداد درج و به زبان قابل فهم برای بیمه‌گذار بیان کند (شفاف‌سازی شرایط بیمه). مسئولیت درج صحیح و قابل فهم اطلاعات بر عهده بیمه‌گر است و در صورت وجود ابهام، تفسیر به نفع بیمه‌گذار خواهد بود (زینالی، ۱۳۹۹: ۲۳). بیمه‌گر موظف است اطلاعات شخصی و اسرار بیمه‌گذار را محرمانه نگه دارد و بدون حکم قانونی آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد (آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران). فروش اجباری بیمه به هر شکل ممنوع است و در صورت بروز، شرکت بیمه ملزم به ابطال بیمه‌نامه و استرداد حق بیمه به درخواست بیمه‌گذار است. بیمه‌گر باید در مرحله وقوع خسارت، با نهایت صداقت و سرعت لازم، خسارت را به بیمه‌گذار پرداخت کند و از هر گونه کارشکنی یا تعلل بپرهیزد (Shanty Ika Yuniartit, 2021؛ مواد ۱۳۲۰ و ۱۳۳۸ قانون مدنی اندونزی). بیمه‌گر موظف است

پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از سوی بیمه‌گذار را به طور صریح اطلاع دهد. بیمه‌گر نباید اطلاعاتی مازاد بر ضرورت قانونی از بیمه‌گذار مطالبه کند. در مجموع، اصل حسن نیت از پایه‌های بنیادین قراردادهای بیمه محسوب می‌شود و تخطی از آن توسط بیمه‌گر یا بیمه‌گذار، می‌تواند آثار مهم حقوقی مانند بطلان قرارداد یا مسئولیت مدنی به دنبال داشته باشد.

۳.۶ تحقق مسئولیت مدنی بیمه‌گذار

پوشش مسئولیت مالی ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و ترکیبگی لوله‌های آب و فاضلاب در قبال همسایگان، طبق ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی و قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و بر اساس درخواست کتبی بیمه‌گذار صادر می‌شود. موضوع این بیمه، جبران خسارت‌های مالی وارد بر اماکن مجاور و اموال آن‌ها در اثر وقوع خطرات مذکور است. در صورت وقوع حادثه و وارد شدن خسارت به همسایگان، بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت تا سقف سرمایه تعیین شده در بیمه‌نامه بوده و پرداخت خسارت مستقیماً به زیان‌دیده یا ذوی‌الحقوق او صورت می‌گیرد. همچنین، میزان خسارت بر اساس نظر کارشناس بیمه تعیین می‌شود و سقف تعهدات بیمه‌گر معمولاً از پنجاه درصد سرمایه کل بیمه‌نامه تجاوز نمی‌کند. اگر خسارت به چند همسایه وارد شود، مبلغ پرداختی بر اساس نسبت زیان وارده میان آن‌ها تقسیم می‌گردد. بیمه‌گذار نیز بدون موافقت بیمه‌گر حق ندارد تعهدی در قبال مدعیان یا توافق در خصوص میزان خسارت انجام دهد (ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی؛ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹).

۳.۷ ماهیت حقوقی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، مسئولیت بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بابت خسارات مالی،

جانی، هزینه‌های پزشکی، و دعاوی قانونی مرتبط با حوادث تحت پوشش (آتش‌سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله) جبران می‌کند (افقی، ۱۳۹۲، ص ۳۲). این نوع بیمه نقش اساسی در ایجاد آرامش خاطر و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، زیرا بیمه‌گذار مطمئن است که در صورت ورود خسارت به اشخاص ثالث، شرکت بیمه تعهد به جبران خسارت خواهد داشت. تفاوت اصلی بیمه مسئولیت مدنی با بیمه اموال در این است که در بیمه اموال، موضوع بیمه مشخص و معین است و خسارت وارد بر اموال بیمه‌گذار جبران می‌شود؛ اما در بیمه مسئولیت، خسارات وارد بر اشخاص ثالث مورد حمایت قرار می‌گیرد و معمولاً این بیمه به دنبال بیمه آتش‌سوزی صادر می‌شود. همچنین، در بیمه مسئولیت مدنی، رابطه سه‌جانبه بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و شخص ثالث برقرار است و اصل جانشینی در مواردی که شخص ثالث مقصر حادثه باشد، اعمال می‌شود. به لحاظ ماهیت حقوقی، تعهد شرکت بیمه در این بیمه‌نامه به نفع ثالث نیست، بلکه مسئولیت بیمه‌گر، تبعی و وابسته به تعهد بیمه‌گذار است و بیمه‌گر صرفاً جایگزین بیمه‌گذار در پرداخت خسارت به شخص ثالث می‌شود؛ لذا شخص ثالث صرفاً از این بیمه منتفع می‌گردد اما ذینفع مستقیم قرارداد محسوب نمی‌شود.

۳.۷.۱ نظریه تعهد به نفع شخص ثالث

تعهد به نفع شخص ثالث، استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست که مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی، معمولاً آثار قرارداد محدود به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌هاست، مگر در مواردی چون ماده ۱۹۶ که امکان ایجاد تعهد به نفع ثالث نیز پیش‌بینی شده است (اسدپور، ۱۳۹۵). در این ساختار، متعهد برای ذی‌نفع ثالث، حقی ایجاد می‌کند، بدون اینکه او جزو طرفین اصلی قرارداد باشد. در خصوص ماهیت حقوقی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، برخی از حقوق‌دانان معتقدند که این نوع بیمه تعهد به نفع

شخص ثالث است؛ بدین معنا که شرکت بیمه به نفع زیان‌دیده (ثالث) تعهد می‌کند تا در صورت ورود خسارت از سوی بیمه‌گذار، خسارت وارده را جبران نماید. در مورد جزئیات این نهاد، دو رویکرد عمده وجود دارد: گروه اول نقش اراده ثالث را در ایجاد تعهد مؤثر می‌دانند و گروه دوم آن را صرفاً تابع اراده طرفین اصلی قرارداد تلقی می‌کنند.

۳.۷.۲ نظریه پیشنهاد یا دو قرارداد

این نظریه بر دخالت اراده شخص ثالث در ایجاد حق تأکید دارد. مطابق این دیدگاه، در ابتدا حق به نفع یکی از طرفین قرارداد (شرط‌کننده) ایجاد می‌شود و سپس این حق به شخص ثالث پیشنهاد می‌گردد و تنها در صورت قبول شخص ثالث، تعهد نهایی شکل می‌گیرد؛ به بیان دیگر، این فرایند حاصل دو قرارداد است: یکی قرارداد اصلی بین طرفین و دیگری قراردادی که بین شرط‌کننده و ثالث شکل می‌گیرد (اسدپور، ۱۳۹۵). با وجود این، پذیرش این نظریه در تبیین ماهیت بیمه مسئولیت مدنی محل اشکال است. نخست آنکه ماده ۲۳۱ قانون مدنی تعهد به نفع ثالث را به‌عنوان استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها پیش‌بینی کرده و اگر قرار بود همه‌چیز منوط به قبول ثالث باشد، نیازی به این استثنا نبود. دوم، اگر قبول ثالث را شرط ایجاد تعهد بدانیم، تا قبل از قبول، هیچ حقی برای او وجود نخواهد داشت، در حالی که منظور از قرارداد بیمه آن است که تعهد بیمه‌گر به نفع ثالث از زمان انعقاد قرارداد ایجاد گردد، نه بعد از قبول ثالث. سوم، اگر بیمه‌گذار را طرف اصلی قرارداد دوم بدانیم، ذینفع (زیان‌دیده) تنها حق رجوع به بیمه‌گذار را دارد، در حالی که هدف قرارداد بیمه، ایجاد تعهد برعهده بیمه‌گر نسبت به ثالث است، نه صرفاً بیمه‌گذار. بنابراین، این نظریه با قصد واقعی طرفین در قرارداد بیمه مسئولیت مدنی تطابق ندارد.

(بیمه‌گر و بیمه‌گذار) ناشی می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً ناشی از یک اراده تلقی کرد (اسدپور، ۱۳۹۵).

۳.۷.۵ نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد

در این نظریه، تعهد به نفع شخص ثالث نتیجه‌ی قرارداد منعقد شده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که بدون نیاز به اراده یا دخالت ثالث، حق مستقیمی برای او ایجاد می‌کند. این حق از زمان انعقاد قرارداد پایه به وجود می‌آید و با فوت یا حجر هریک از طرفین یا ثالث، خللی در آن ایجاد نمی‌شود و در صورت ابطال قرارداد، این حق نیز زایل می‌گردد. ایراد اصلی این نظریه آن است که صرفاً به ایجاد حق برای ثالث اشاره دارد و منشأ حقوقی آن را به روشنی تبیین نمی‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد تبیین ماهیت نهاد تعهد به نفع ثالث بر مبنای این نظریه با واقعیت‌های حقوقی ایران و اراده متعاقدين بیشترین تطابق را دارد. اما باید تأکید نمود که در بیمه‌های مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، این نهاد به معنای تعهد به نفع شخص ثالث نیست، بلکه ثالث صرفاً از آن منتفع می‌شود (اسدپور، ۱۳۹۵).

۳.۸ ماهیت حقوقی بیمه آتش‌سوزی

در بیمه‌های آتش‌سوزی، رابطه حقوقی به طور معمول میان دو طرف یعنی بیمه‌گذار و بیمه‌گر برقرار می‌شود و هدف اصلی بیمه‌گذار کسب اطمینان از جبران خسارت است. تعهد بیمه‌گر نیز پرداخت خسارت احتمالی به بیمه‌گذار در مقابل دریافت حق بیمه است. به بیان دیگر، بیمه‌های آتش‌سوزی نوعی قرارداد دوطرفه محسوب می‌شوند که با توافق اراده طرفین منعقد می‌گردد و شرایط ماهوی و شکلی صحت عقد بیمه در آن رعایت می‌شود. با این حال، اگر بیمه‌گذار خواهان پوشش مسئولیت مدنی نسبت به همسایگان باشد، قرارداد می‌تواند از حیث طرفین و ماهیت، مشابه بیمه‌های مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی باشد و قواعد خاص آن را پیدا کند.

این نظریه نیز بر دخالت اراده شخص ثالث تأکید دارد و متعهدله را به عنوان مدیر فضولی می‌داند که تعهدی به سود ثالث اخذ می‌کند. در این دیدگاه، تعهد از زمان انعقاد قرارداد برای ثالث ایجاد شده و او می‌تواند مستقیماً حق خود را مطالبه کند و مرگ یا حجر هیچ یک از طرفین، این حق را از بین نمی‌برد؛ حتی وراثت منتفع نیز می‌تواند آن را تأیید کنند (محقق داماد و همکاران، ۱۳۹۲). با این حال، این نظریه در توجیه ماهیت بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی با اشکالاتی روبرو است. نخست، در اداره مال غیر، مدیر به نمایندگی از مالک عمل می‌کند، اما در قرارداد بیمه، بیمه‌گذار فقط واسطه نیست و خود نیز ذینفع است. دوم، مدیر در اداره مال غیر باید مخارج خود را از مالک مطالبه کند، در حالی که بیمه‌گذار چنین حقی نسبت به ذینفع ندارد. سوم، مدیر در اداره فضولی حق فسخ ندارد، اما بیمه‌گذار در تعهد به نفع ثالث می‌تواند اجرا یا فسخ تعهد را از بیمه‌گر مطالبه کند. چهارم، در اداره فضولی، تعهد به حکم قانون بر مالک تحمیل می‌شود، اما در تعهد به نفع ثالث، هیچ تعهدی بر ذینفع تحمیل نمی‌گردد. پنجم، اداره فضولی برای حمایت از ناتوانان در قانون پیش‌بینی شده، اما در تعهد به نفع ثالث، چنین پیش‌فرضی وجود ندارد. ششم، در اداره فضولی، امکان دارد تعهدی به ضرر مالک ایجاد شود، در حالی که در تعهد به نفع ثالث، تعهد فقط به سود ذینفع است (محقق داماد و همکاران، ۱۳۹۲).

۳.۷.۴ نظریه اعلام یک‌طرفه اراده (ایقاع)

بر اساس این نظریه، تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان یک ایقاع و بدون نیاز به قبولی ثالث شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، تحقق تعهد صرفاً با اراده بیمه‌گذار و بیمه‌گر انجام می‌شود و موافقت شخص ثالث ضرورتی ندارد. با این حال، این دیدگاه با انتقاداتی روبروست، چرا که تعهد به نفع ثالث در حقیقت از توافق دو اراده

۴. بررسی شروط ضمن عقد بیمه آتش‌سوزی و

نقش آن در انتقال مسئولیت

۴.۱ حق بیمه

تعیین نرخ حق بیمه به دلخواه شرکت‌های بیمه نبوده و باید پس از پیشنهاد شرکت، نرخ پیشنهادی توسط بیمه مرکزی ایران بررسی و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شرکت ابلاغ شود. پس از این مرحله، شرکت بیمه می‌تواند بیمه‌نامه را با نرخ تأییدشده صادر کند. میزان سرمایه بیمه‌شده و مدت اعتبار بیمه‌نامه نیز باید توسط بیمه‌گذار تعیین شود تا نرخ بیمه توسط بیمه‌گر محاسبه گردد. عوامل متعددی همچون میزان ریسک‌پذیری سرمایه، شرایط محیطی، و حتی شرایط اقتصادی کشور (مانند افزایش قیمت مواد اولیه) بر تعیین نرخ بیمه اثرگذار هستند؛ به گونه‌ای که افزایش هزینه‌های جایگزینی سرمایه، لزوم افزایش نرخ بیمه را در پی دارد تا در زمان وقوع خسارت، امکان جبران سرمایه بیمه‌گذار فراهم باشد. در محاسبه نرخ بیمه آتش‌سوزی، دو روش اصلی مطرح است که یکی از آن‌ها روش روزشمار است. در این روش، چنانچه بیمه‌گذار بخواهد بیمه‌نامه را پیش از پایان مدت فسخ کند، بیمه‌گر ملزم است نرخ بیمه را به صورت روزشمار محاسبه نماید.

$$\text{حق بیمه روز شمار} = \frac{\text{مدت}}{365} \times \frac{\text{نرخ}}{1000} \times \text{سرمایه بیمه}$$

محاسبه حق بیمه به روش کوتاه مدت:

$$\text{حق بیمه کوتاه مدت} = \text{درصد کوتاه مدت} \times \frac{\text{نرخ}}{1000} \times \text{سرمایه بیمه}$$

۴.۱.۲ نحوه و زمان پرداخت حق بیمه

حق بیمه یکی از ارکان اصلی عقد بیمه است و بیمه‌گذار موظف به پرداخت آن می‌باشد، در حالی که بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی است. اعتبار قرارداد بیمه از زمان پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می‌شود و اصل بر پرداخت نقدی آن است، مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند (ماده ۱۴ شرایط

در قرارداد بیمه، هر یک از طرفین دارای حقوق و تعهداتی هستند و انجام تعهدات برای اعتبار عقد بیمه الزامی است (زینالی، ۱۳۹۹: ۲۵). بیمه عقدی معوض است که بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه، اطمینان خاطر می‌یابد و بیمه‌گر نیز تعهد به جبران خسارت احتمالی دارد. اما تحقق تعهد بیمه‌گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار است؛ به عبارت دیگر، پس از انعقاد قرارداد، اعتبار آن در گرو پرداخت حق بیمه است. همچنین اگر بیمه توسط نماینده یا وکیل منعقد شده باشد، مسئولیت پرداخت همچنان بر عهده بیمه‌گذار قرار دارد. مطابق ماده ۳ و ۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۲۱ مصوب ۱۳۶۶)، اعتبار بیمه‌نامه و تعهد بیمه‌گر پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می‌شود و بیمه‌گذار نسبت به باقی‌مانده اقساط متعهد است؛ مگر آن‌که تاریخ شروع دیگری توافق شده باشد. همچنین مطابق ماده ۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی مصوب ۱۳۳۹، وجود پوشش بیمه‌ای و آثار مترتب بر آن، از ساعت ۲۴ روز پرداخت حق بیمه آغاز می‌شود مگر تاریخ دیگری در بیمه‌نامه درج شده باشد. با وجود تصریح قانون‌گذار بر آغاز تعهد بیمه‌گر پس از پرداخت اولین قسط، ضمانت اجرای مناسب برای عدم پرداخت اقساط بعدی در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است و بهتر بود وضعیت انفساخ قرارداد در این حالت صراحت بیشتری می‌داشت (برگرفته از آیین‌نامه شماره ۲۱).

۴.۱.۱ تعیین میزان حق بیمه و امکان تغییر آن

تعیین صحیح حق بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ایجاد توازن بین میزان خسارت و حق بیمه‌های دریافتی، تضمین‌کننده بقای شرکت‌های بیمه است.

عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، آیین‌نامه شماره ۲۱). پرداخت اقساطی حق بیمه نیز در صورت توافق ممکن است و بیمه‌گذار موظف است اقساط را در سررسید پرداخت کند؛ در غیر این صورت، بیمه‌گر می‌تواند از جبران خسارت امتناع کند. در صورتی که پرداخت حق بیمه از طریق صدور چک انجام شود و چک وصول نشود یا قبل از وصول، خسارت رخ دهد، بیمه‌گر الزامی به پرداخت خسارت ندارد؛ زیرا چک وسیله پرداخت است و عدم وصول آن به معنای عدم پرداخت حق بیمه است. اما درباره برات و سفته، برخی حقوق‌دانان معتقدند صدور این اسناد نوعی تبدیل تعهد و در حکم دریافت وجه است، اما این نظر مورد نقد واقع شده و در حقوق ایران، صرف صدور اسناد تجاری مانند سفته و برات به معنای پرداخت حق بیمه نیست، مگر اینکه وصول شود (آل شیخ، ۱۳۸۴: ۱۴۹-۱۸۹). اگر برات یا سفته مدت‌دار باشد و قبل از سررسید خسارت رخ دهد، بیمه‌گر باید خسارت را جبران کند و بعداً وجه سند را مطالبه کند. در مجموع، آغاز تعهد بیمه‌گر منوط به پرداخت اولین قسط حق بیمه است، مگر در مواردی که طرفین توافق دیگری داشته باشند و در صورت توافق بر پرداخت مدت‌دار، بیمه‌گر ملزم به ایفای تعهد در قبال بیمه‌گذار خواهد بود.

۴.۱.۳ ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه

در قانون بیمه، نص صریحی درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه وجود ندارد؛ اما در ماده ۱ قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶) جبران خسارت از سوی بیمه‌گر در مقابل پرداخت حق بیمه قرار گرفته است. همچنین، ماده ۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی آیین‌نامه شماره ۲۱، اعتبار بیمه‌نامه و شروع تعهد بیمه‌گر را منوط به پرداخت اولین قسط حق بیمه می‌داند. اگر حق بیمه پرداخت نشود، بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت نیست. پرداخت اولین قسط، شرط شروع اعتبار بیمه‌نامه است و پرداخت باقی اقساط بر عهده بیمه‌گذار است و دین وی

محسوب می‌شود. یکی از راهکارهای قراردادی برای تضمین پرداخت حق بیمه، درج شرط فاسخ یا حق فسخ برای بیمه‌گر در شرایط خصوصی بیمه‌نامه است، تا در صورت عدم پرداخت، قرارداد منفسخ یا فسخ شود. همچنین بیمه‌گر می‌تواند با ارسال اعلامیه فسخ طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی بیمه‌نامه، بیمه‌نامه را فسخ کند. اگر حق بیمه قسط‌بندی شده باشد و فقط قسط اول پرداخت شود و در حین عدم پرداخت اقساط بعدی، خسارت رخ دهد، بیمه‌گر متناسب با حق بیمه پرداخت شده خسارت را جبران می‌کند؛ این امر با قاعده نسبی حق بیمه مطابقت دارد و باعث رعایت حقوق طرفین می‌شود (آیین‌نامه شماره ۲۱؛ زینالی، ۱۳۹۹).

۴.۲ شرط اعلام وقوع حادثه

در قراردادهای بیمه، بیمه‌گذار موظف است در صورت وقوع حادثه، وقوع آن را فوراً به بیمه‌گر اطلاع دهد تا بیمه‌گر بتواند آثار حادثه را بررسی و میزان تعهد خود را مشخص کند (زینالی، ۱۳۹۹، ص ۲۹). قانونگذار در خصوص نحوه اعلام حادثه سکوت کرده است، اما طبق ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی (آیین‌نامه شماره ۲۱)، بیمه‌گذار باید حداکثر ظرف پنج روز از اطلاع خود از وقوع حادثه، مراتب را به بیمه‌گر اعلام نماید؛ در غیر این صورت، بیمه‌گر مسئولیتی نخواهد داشت، مگر اینکه بیمه‌گذار ثابت کند که علت عدم اعلام به موقع، عوامل خارج از اختیار او بوده است. هدف این الزام، حفظ آثار و شواهد حادثه برای رسیدگی دقیق به خسارت است. تأخیر در اعلام می‌تواند منجر به تضییع حقوق بیمه‌گر شود و حتی به محرومیت بیمه‌گذار از دریافت خسارت بیانجامد (آل شیخ، ۱۳۸۴). البته قانون به بیمه‌گذار اجازه می‌دهد اگر به دلیل موجه نتوانسته به موقع اطلاع دهد، از این ضمانت اجرا معاف شود. طبق ماده ۱۵ قانون بیمه، این تکلیف عمدتاً بر عهده بیمه‌گذار است، اما در مواردی که بیمه به نفع شخص ثالث باشد، شخص ذی‌نفع یا

حتی اشخاص دیگر نیز می‌توانند حادثه را به اطلاع بیمه‌گر برسانند. هدف اصلی، مطلع شدن بیمه‌گر برای حفظ حقوق خود است، نه صرفاً رعایت تشریفات اعلام (آیین‌نامه شماره ۲۱؛ آل شیخ، ۱۳۸۴).

۴.۳ شرط اعلام کیفیت وقوع آتش‌سوزی

بیمه‌گذار باید ضمن اعلام وقوع خسارت آتش‌سوزی، حداکثر ظرف ده روز، جزئیات حادثه، فهرست اشیاء نجات‌یافته، محل جدید آن‌ها و مبلغ تقریبی خسارت را به بیمه‌گر اعلام کند. این اطلاعات به بیمه‌گر کمک می‌کند تا علت حادثه (اعم از تقصیر، اهمال یا عمد بیمه‌گذار، ذوی‌الحقوق یا اشخاص ثالث) را بررسی و مسئولیت خود را تعیین کند. همچنین، بیمه‌گذار موظف است حداکثر تا ۱۵ روز پس از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود، اموال از بین رفته و آسیب‌دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر، بهای آن‌ها را قبل از حادثه ارائه دهد تا حدود تعهد بیمه‌گر و امکان اعمال قاعده نسبی سرمایه تعیین گردد (آیین‌نامه شماره ۲۱؛ یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۶).

۴.۴ شرط امکان رسیدگی به بیمه‌گر

بیمه‌گذار موظف است امکان بازدید و بررسی محل حادثه را برای بیمه‌گر و کارشناسان او فراهم کند. امتناع از این همکاری، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از مسئول بودن بیمه‌گذار تلقی شده و محرومیت از دریافت خسارت را به دنبال داشته باشد (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۶). طبق بند ۴ ماده ۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی (مصوب ۱۳۳۹)، همکاری بیمه‌گذار با کارشناس بیمه‌گر برای بازدید از محل حادثه الزامی است.

۴.۵ شرط خودداری از محو آثار

بیمه‌گذار نباید قبل از ارزیابی بیمه‌گر، آثار خسارت را از بین ببرد یا تغییراتی در مورد بیمه ایجاد کند که

تشخیص علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دشوار سازد؛ مگر آنکه این تغییرات به تأیید بیمه‌گر رسیده یا جهت کاهش خسارت باشد. این الزام به بیمه‌گر کمک می‌کند تا میزان خسارت را به درستی ارزیابی کند. بیمه‌گر نیز موظف است حداکثر تا چهار هفته پس از دریافت مدارک لازم، خسارت را پرداخت نماید (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۷). طبق بند ۳ ماده ۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی (مصوب ۱۳۳۹)، ایجاد تغییرات بدون اجازه بیمه‌گر فقط در شرایط خاص مجاز است.

۴.۶ شرط حفاظت متعارف از مورد بیمه

یکی از الزامات اساسی در قرارداد بیمه، وجود «نفع بیمه‌ای» برای بیمه‌گذار است؛ به این معنا که وی باید در بقای موضوع بیمه ذینفع باشد. بر همین اساس، بیمه‌گذار موظف است برای پیشگیری از وقوع حادثه و جلوگیری از توسعه خسارت، اقدامات متعارف و احتیاط‌های لازم را مطابق عرف به عمل آورد. تعهد بیمه‌گر تنها شامل خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینی است و خسارت‌های ناشی از عمد یا اهمال بیمه‌گذار قابل جبران نیست (ماده ۱۵ قانون بیمه؛ زینالی، ۱۳۹۹، ص ۲۹). مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه، بیمه‌گذار باید مراقبتی را که عرفاً نسبت به مال خود می‌نماید درباره مورد بیمه نیز انجام دهد و هنگام بروز حادثه، اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت را به عمل آورد. مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت متحمل می‌شود (حتی اگر منتج به نتیجه نشود)، بر عهده بیمه‌گر است؛ اما این هزینه‌ها باید متناسب با حادثه باشد و در صورت اختلاف، دادگاه مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۵). طبق بند ۳ ماده ۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی (مصوب ۱۳۳۹)، بیمه‌گذار موظف است برای جلوگیری از گسترش خسارت اقدامات لازم را انجام دهد، اما بدون اجازه

۴.۸ شرط اعلام تشدید خطر

یکی از الزامات بنیادین در قراردادهای بیمه، شفافیت و صداقت بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع بیمه است. بر این اساس، اگر پس از انعقاد قرارداد بیمه، اوضاع و شرایط موضوع بیمه تغییر کند و این تغییرات باعث تشدید خطر بیمه‌شده گردد، بیمه‌گذار موظف است مراتب را بلافاصله و بدون تأخیر به بیمه‌گر اعلام نماید. این الزام در ماده ۱۸ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۲۱ مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۶) به صراحت بیان شده است. طبق این ماده، اگر بیمه‌گذار خود اقدام یا عملی انجام دهد که باعث تشدید خطر گردد، باید فوراً بیمه‌گر را مطلع کند و اگر تشدید خطر در اثر اقدام مستقیم بیمه‌گذار نباشد اما از آن اطلاع یابد، باید حداکثر ظرف ده روز بیمه‌گر را آگاه نماید. پس از اعلام تشدید خطر، بیمه‌گر اختیار دارد تا قرارداد را با همان شرایط قبلی و یا محاسبه حق بیمه اضافی متناسب با ریسک جدید و دریافت مابه‌التفاوت از بیمه‌گذار ادامه دهد؛ در صورت پذیرش بیمه‌گذار، قرارداد ادامه خواهد یافت. همچنین در صورت عدم توافق طرفین بر میزان حق بیمه جدید یا عدم پذیرش بیمه‌گذار، قرارداد منسوخ محسوب می‌شود (فسخ قرارداد). قابل ذکر است که بیمه‌گر همچنین می‌تواند حق بیمه اضافی را بابت مدت زمان تشدید خطر تا زمان فسخ یا پایان قرارداد مطالبه کند. به نظر می‌رسد که هدف از این شرط جلوگیری از تغییر بنیادین در ریسک موضوع قرارداد بدون آگاهی بیمه‌گر می‌باشد و یا حفظ تعادل عوضین (حق بیمه و پوشش بیمه‌ای) و تداوم اصل حسن نیت (Utmost Good Faith) در بیمه. در قانون بیمه ایران، حقوق مربوط به تقلیل (کاهش) خطر پیش‌بینی نشده است، در حالی که انتظار می‌رود در صورت کاهش خطر نیز، بیمه‌گذار بتواند درخواست کاهش حق بیمه یا شرایط مناسب‌تر را مطرح کند. این موضوع یکی از کاستی‌های

بیمه‌گر حق ایجاد تغییراتی که موجب ابهام در ارزیابی خسارت شود را ندارد مگر برای کاهش خسارت یا رعایت منافع عمومی. همچنین، خسارت‌هایی که ناشی از اقدامات بیمه‌گذار برای جلوگیری از سرایت و توسعه آتش‌سوزی (مانند تخلیه یا تخریب ساختمان جهت اطفاء حریق) به وجود می‌آید، در تعهد بیمه‌گر قرار دارد (ماده ۲۱ قانون بیمه). اما هزینه‌های پیشگیری از وقوع حادثه قبل از شروع خطر بر عهده بیمه‌گذار است و بیمه‌گر تعهدی در قبال آن ندارد (میرزایی عبدالیوسفی، ۱۳۹۳).

۴.۷ شرط عدم پذیرش مسئولیت توسط بیمه‌گذار

در بیمه‌های آتش‌سوزی، جبران خسارت توسط بیمه‌گر بر مبنای شروط قرارداد انجام می‌شود. اما در مواردی که جبران خسارت شخص ثالث مطرح است، بیمه‌گذار نباید بدون موافقت بیمه‌گر، مسئولیت مدنی خود را بپذیرد یا تعهدی در قبال مدعی انجام دهد، زیرا این اقدام می‌تواند حقوق بیمه‌گر را تحت‌الشعاع قرار دهد و مسئولیت حقوقی بیمه‌گر را تغییر دهد. مسئولیت بیمه‌گر تابع مسئولیت بیمه‌گذار است و صرفاً زمانی تعهد بیمه‌گر ایجاد می‌شود که مسئولیت بیمه‌گذار توسط مرجع ذیصلاح تعیین گردد. بنابراین، پذیرش مسئولیت خودسرانه از سوی بیمه‌گذار فاقد اعتبار است (ماده ۴ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی مصوب ۱۳۳۹). همچنین، هرگونه مصالحه بیمه‌گذار با زیان‌دیده ثالث بدون موافقت بیمه‌گر، برای بیمه‌گر الزام‌آور نیست. زیرا بیمه‌گر تنها تا سقف تعهدات قرارداد ملزم به پرداخت خسارت است و اختیار مصالحه با زیان‌دیده در اصل متعلق به بیمه‌گر می‌باشد. اگر بیمه‌گذار بدون هماهنگی با بیمه‌گر با زیان‌دیده مصالحه کند، این مصالحه برای بیمه‌گر ایجاد تعهد نخواهد کرد و صرفاً تا میزان تعهدات خود بیمه‌گذار نافذ است.

فعلی قوانین بیمه ایران است و نیازمند اصلاح است تا تعادل عادلانه‌تری بین منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار برقرار گردد. در مجموع شرط اعلام تشدید خطر تضمین‌کننده مدیریت صحیح ریسک برای بیمه‌گر و استمرار پوشش عادلانه برای بیمه‌گذار است. اجرای صحیح این شرط موجب شفافیت، کاهش اختلافات و پیشگیری از بروز دعاوی پیچیده در فرآیند جبران خسارت خواهد شد.

۴.۹ شرط عدم تعدد بیمه‌نامه و بیمه مضاعف

در حقوق بیمه، اصل تعدد بیمه‌نامه (Multiple Insurance) به معنای انعقاد چند بیمه‌نامه برای یک مال، یک خطر، یک زمان و به نفع یک ذی‌نفع است. این موضوع لزوماً مخالف اصل غرامت نیست و در بسیاری از موارد، همچون بیمه‌های مشترک و کنسرسیومی، با مشارکت چند بیمه‌گر در پوشش یک ریسک، مطلوب و رایج است (کریمی، ۱۳۸۹؛ یمنی، ۱۳۸۲). در بیمه‌های مشترک، چند بیمه‌گر هرکدام درصدی از ریسک را متناسب با توان مالی خود می‌پذیرند و سهمی از حق بیمه و خسارت را به همان نسبت دریافت و پرداخت می‌کنند. این سازوکار، به ویژه در بیمه‌های کلان و صنایع بزرگ موجب افزایش ظرفیت و کاهش ریسک سیستم بیمه‌ای می‌شود. مسئولیت پرداخت خسارت در این حالت به نسبت سهم هر بیمه‌گر در قرارداد خواهد بود. **بیمه مضاعف**

(Double Insurance) زمانی محقق می‌شود که یک مال برای همان خطر، همان مدت و نزد چند شرکت بیمه‌گر مختلف بیمه شود و ذی‌نفع در همه بیمه‌نامه‌ها یک نفر باشد. بنابراین در صورت وجود وحدت موضوع بیمه (مال معین) و وحدت خطر بیمه‌شده و وحدت مدت بیمه‌نامه‌ها و وحدت ذی‌نفع بیمه **بیمه مضاعف** محقق می‌شود که در این شرایط، بیمه‌گذار موظف است مراتب را به اطلاع بیمه‌گران برساند (ماده ۱۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی). در صورت بروز حادثه، مسئولیت بیمه‌گران به نسبت مبلغی که بیمه

کرده‌اند تقسیم خواهد شد و بیمه‌گذار نمی‌تواند بیش از میزان خسارت وارده، مجموعاً از بیمه‌گران غرامت دریافت کند. **اصل غرامت** مانع از کسب سود یا نفع مضاعف از محل بیمه می‌شود. با این توضیح در صورت وجود سوءنیت و قصد تقلب بیمه‌گذار، تمامی بیمه‌نامه‌ها باطل خواهند بود و هیچ‌یک از بیمه‌گران مسئول پرداخت خسارت نخواهند بود (ماده ۲۲ شرایط عمومی) بنابراین در صورت فقدان سوءنیت، صرفاً اصل غرامت رعایت می‌شود و خسارت وارده به نسبت تقسیم می‌شود و امکان دریافت بیش از مبلغ واقعی زیان وجود ندارد. ماده ۸ قانون بیمه و ماده ۸ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی آتش‌سوزی و ماده ۱۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، همگی تعهد بیمه‌گر را به نسبت سهم خود از مجموع مبالغ بیمه‌شده تصریح می‌کنند. بطور خلاصه صدور چند بیمه‌نامه برای یک مال، در شرایطی که بیمه‌گذار قصد تقلب نداشته باشد، معتبر است اما جبران خسارت فقط به میزان زیان واقعی صورت می‌گیرد. در بیمه‌های مشترک، سهم هر بیمه‌گر در پرداخت خسارت مشخص و توافقی است و در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر ارشد یا رهبر، جمع‌آوری و تقسیم خسارت را مدیریت می‌کند. در صورت بیمه مضاعف با سوءنیت، تمام بیمه‌نامه‌ها باطل می‌شوند و بیمه‌گر هیچ تعهدی به پرداخت خسارت ندارد.

۴.۱۰ شرط اعلام ارزش واقعی سرمایه

اعلام ارزش واقعی سرمایه یکی از شروط اساسی در بیمه‌های اموال و خسارت است. اهمیت این شرط در آن است که میزان سرمایه اعلام‌شده توسط بیمه‌گذار، مبنای محاسبه حق بیمه و تعهد بیمه‌گر در جبران خسارت احتمالی قرار می‌گیرد. طبق ماده ۸ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی (آیین‌نامه شماره ۲۱، مصوب ۱۳۶۶)، جبران خسارت تحت هیچ شرایطی نباید از میزان زیان وارده به بیمه‌گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز کند. همچنین ماده

۱۲ همان آیین‌نامه مقرر می‌کند خسارت قابل پرداخت، نباید بیش از مابه‌التفاوت ارزش مورد بیمه قبل و بعد از حادثه و در صورت خسارت کلی، از مبلغ بیمه‌شده تجاوز نماید. این شرط در راستای اصل غرامت وضع شده تا بیمه، وسیله‌ای برای سودجویی یا کسب درآمد اضافی نباشد و تنها زیان واقعی بیمه‌گذار جبران گردد. در خصوص ضمانت اجرا، ماده ۱۱ قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶) تصریح می‌کند که اگر بیمه‌گذار با قصد تقلب، سرمایه مورد بیمه را بالاتر از ارزش واقعی اعلام کند، عقد بیمه باطل است و حق بیمه پرداختی نیز قابل استرداد نمی‌باشد. اما اگر سوءنیت و تقلبی نباشد، قرارداد معتبر است و بیمه‌گر خسارت واقعی را جبران می‌کند، هرچند حق بیمه اضافی پرداخت شده قابل بازگشت نخواهد بود.

۴.۱۰.۱ افزون بیمه‌گی (Over-Insurance)

در بیمه‌های آتش‌سوزی، اگر بیمه‌گذار اموال خود را به مبلغی بیش از ارزش واقعی آن‌ها بیمه کند، وضعیت افزون بیمه‌گی به وجود می‌آید. این امر می‌تواند با قصد تقلب یا بدون قصد تقلب صورت گیرد و در هر حالت آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت. چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او در زمان انعقاد قرارداد بیمه، آگاهانه و با قصد تقلب، ارزش مورد بیمه را بیشتر از قیمت عادلانه آن اعلام کند، بر اساس ماده ۱۱ قانون بیمه، عقد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود و حق بیمه پرداختی نیز قابل استرداد نیست. در این حالت، حتی اگر حادثه رخ دهد و خسارت وارد شود، بیمه‌گر هیچ تعهدی به جبران خسارت ندارد و بیمه‌گذار حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت، زیرا قرارداد بیمه باطل است و مبنایی برای جبران خسارت وجود ندارد. (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۸) اگر افزون بیمه‌گی بدون سوءنیت یا قصد تقلب رخ دهد (مثلاً بیمه‌گذار به اشتباه یا به دلیل کاهش ارزش واقعی اموال پس از صدور بیمه‌نامه)، در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر فقط تا سقف ارزش واقعی اموال در

زمان حادثه متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود، نه سرمایه بالاتر اعلام‌شده. در این وضعیت، بیمه‌گذار صرفاً حق دریافت غرامت معادل خسارت واقعی را دارد و دریافت مبلغی بیش از زیان واقعی، ممنوع است؛ حتی اگر حق بیمه اضافه پرداخت کرده باشد. بازگشت حق بیمه اضافه هم معمولاً امکان‌پذیر نیست، اما هیچ حقی بابت دریافت خسارت مازاد بر خسارت واقعی برای بیمه‌گذار ایجاد نخواهد شد. این قاعده مبتنی بر اصل غرامت در بیمه استبا این توضیح که هدف بیمه، جبران خسارت واقعی است، نه ایجاد منفعت یا سود برای بیمه‌گذار؛ بنابراین، بیمه‌گذار نباید در نتیجه حادثه و دریافت خسارت در وضعیتی بهتر از قبل حادثه قرار گیرد. بر این اساس در بیمه‌های مسئولیت (مانند مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی)، افزون بیمه‌گی مصداق ندارد زیرا موضوع بیمه، مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به اشخاص ثالث است و سقف تعهد بیمه‌گر بر اساس سرمایه بیمه‌شده تعیین می‌گردد، اما در بیمه‌های آتش‌سوزی که موضوع بیمه اموال است، این موضوع اهمیت می‌یابد.

۴.۱۰.۲ کم بیمه‌گی (Under-Insurance)

کم بیمه‌گی زمانی رخ می‌دهد که بیمه‌گذار در هنگام عقد قرارداد بیمه، ارزش واقعی اموال خود را کمتر از قیمت بازار اعلام کند و بر اساس همین ارزش، بیمه‌نامه صادر و حق بیمه محاسبه شود. در نتیجه، بیمه‌گر نیز فقط متعهد به جبران خسارتی به نسبت مبلغ بیمه‌شده به ارزش واقعی خواهد بود. این قاعده را قانونگذار در ماده ۱۰ قانون بیمه پیش‌بینی و آن را «قاعده نسبی سرمایه» یا اصل نسبی سرمایه می‌نامد. اصل غرامت در بیمه‌های اموال ایجاب می‌کند که بیمه‌گذار صرفاً تا سقف خسارت واقعی و به نسبت سرمایه بیمه‌شده جبران خسارت شود و بیش از میزان اعلام‌شده حق دریافت خسارت ندارد. بنابراین اگر بیمه‌گذار مبلغی کمتر از ارزش واقعی را بیمه کند، در صورت وقوع

خسارت، شرکت بیمه فقط به نسبت مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی پرداخت خسارت خواهد داشت و بیمه‌گذار باید بخشی از خسارت را شخصاً تحمل نماید.

فرمول محاسبه خسارت در حالت کم بیمه‌گی:

$$\text{خسارت تقابلی پرداخت} = \frac{\text{مبلغ بیمه شده}}{\text{ارزش واقعی مال در زمان حادثه}} \times \text{میزان خسارت وارده}$$

بیمه‌شده در لحظه حادثه نیست. لذا بیمه‌گذار باید اثبات کند که مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه در محل بیمه‌شده موجود بوده و خسارت به آن وارد شده است (پارسا، ۱۳۹۸، ص ۲۱۶). این شرط، بیانگر اصل غرامت در بیمه‌های اموال است و مانع از آن می‌شود که بیمه‌گذار بیش از میزان واقعی خسارت وارده، مطالبه یا دریافت کند. در برخی قراردادهای، ارائه فهرست ریز اموال و ارزش تفکیکی، که به تایید بیمه‌گر رسیده و به بیمه‌نامه ضمیمه می‌شود، پیش‌بینی شده است.

۴.۱۲ میزان تعهدات بیمه‌گر

در بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه‌گر متعهد است خسارت وارده به اموال بیمه‌شده را تا سقف سرمایه مندرج در بیمه‌نامه و مشروط به احراز وجود اموال و ارزش واقعی آن‌ها در زمان حادثه جبران نماید. مطابق اصل غرامت (Indemnity)، بیمه‌گذار صرفاً تا حد بازگرداندن به وضعیت قبل از حادثه جبران خسارت می‌شود و بیمه نباید موجب انتفاع بیمه‌گذار گردد. بنابراین، دریافت مبلغی بیش از میزان واقعی زیان، فاقد وجهت حقوقی و اخلاقی است. در صورتی که مبلغ بیمه‌شده معادل ارزش واقعی باشد، خسارت به طور کامل جبران خواهد شد. در غیر این صورت، اگر مبلغ بیمه‌شده کمتر از ارزش واقعی باشد، قاعده نسبی سرمایه

(Underinsurance Rule) اعمال می‌شود و بیمه‌گر

تنها به نسبت سرمایه اعلام‌شده خسارت را پرداخت می‌کند. در هر حال، پرداخت خسارت نباید از میزان سرمایه درج‌شده در بیمه‌نامه تجاوز نماید، حتی اگر ارزش واقعی اموال بیشتر باشد و یا خسارت بیشتری وارد شده باشد. در بیمه‌های مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، نسبت به اشخاص ثالث، بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارات جانی (فوت، نقص عضو، هزینه درمان) و مالی وارده به اشخاص ثالث تا سقف سرمایه‌های خریداری‌شده توسط بیمه‌گذار است که این سقف در بیمه‌نامه به تفکیک هر بخش (پزشکی، جانی،

بعنوان مثال اگر سرمایه واقعی ۶۰ میلیون تومان باشد و بیمه‌گذار فقط ۴۰ میلیون تومان بیمه کرده باشد، و خسارت کلی وارد شود، بیمه‌گر فقط دو سوم خسارت را جبران خواهد کرد. کم‌بیمه‌گی به زیان بیمه‌گذار است و بیمه‌گر نیز فقط متناسب با سرمایه اعلامی متعهد خواهد بود. علت شایع کم‌بیمه‌گی در ایران، ارزش‌گذاری دفتری، بی‌توجهی به تورم و افزایش قیمت واقعی اموال است. راه حل متداول برای جبران آثار کم‌بیمه‌گی، صدور الحاقیه‌های افزایش سرمایه بیمه‌ای متناسب با تورم یا استفاده از شاخص تعدیل سرمایه است که به توافق طرفین می‌رسد. طبق مقررات، بیمه‌گذار موظف است هر گونه کاهش محسوس ارزش را به بیمه‌گر اطلاع دهد تا سرمایه بیمه‌نامه تعدیل گردد. قاعده کم‌بیمه‌گی صرفاً در بیمه‌های اموال (مانند آتش‌سوزی) اجرا می‌شود و در بیمه‌های عمر یا مسئولیت، بیمه‌گر متعهد به پرداخت سرمایه درج‌شده در بیمه‌نامه است و اصل نسبی سرمایه در این نوع بیمه‌ها کاربرد ندارد.

۴.۱۱ شرط اثبات موجودی

در بیمه‌های آتش‌سوزی و سایر بیمه‌های اموال، اثبات وجود و ارزش واقعی اموال بیمه‌شده در زمان حادثه، بر عهده بیمه‌گذار است. طبق مقررات، بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، اطلاعاتی شامل کیفیت حادثه، فهرست اشیای نجات‌یافته، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را به بیمه‌گر ارائه کند. صدور بیمه‌نامه و حتی بازدید اولیه بیمه‌گر به معنای تایید وجود یا ارزش واقعی اموال

مالی) درج می‌شود. در بیان این مطلب بیمه‌گر معمولاً دو نوع سقف تعهد تعیین می‌کند: اول حداکثر تعهد برای کل دوره بیمه‌نامه (Aggregate Limit) و دوم حداکثر تعهد برای هر نفر یا هر حادثه (Per Person/Per Occurrence Limit) است. پس از پرداخت خسارت، سرمایه پرداخت‌شده از سرمایه اصلی کسر می‌گردد و تا پایان اعتبار بیمه‌نامه، فقط تا سقف باقیمانده مسئولیت وجود دارد.

۴.۱۲.۱ میزان تعهدات بیمه‌گر به لحاظ تغییر نرخ دبه

در بیمه‌های مسئولیت، به ویژه در حوزه خسارات جانی و پرداخت دبه، چالشی اساسی در خصوص افزایش سالانه نرخ دبه وجود دارد که می‌تواند میزان تعهد بیمه‌گر را تحت تأثیر قرار دهد. مطابق مقررات حقوقی ایران، نرخ دبه هر سال توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود و مبنای اجرای احکام قضایی و نیز پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر قرار می‌گیرد (بابایی، ۱۳۹۷، ص ۲۹۷). در بیمه‌نامه‌های مسئولیت، سرمایه بیمه‌شده و سقف تعهدات بیمه‌گر بر اساس نرخ دبه در زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود. اگر حادثه، صدور حکم و پرداخت دبه در یک سال صورت گیرد، بیمه‌گر طبق تعهد خود عمل می‌کند و اختلافی ایجاد نمی‌شود. اما زمانی که بین وقوع حادثه و پرداخت دبه، افزایش نرخ دبه رخ دهد، مسئله‌ای حقوقی پدید می‌آید. در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه، تکلیف بیمه‌گر در پرداخت دبه، مطابق نرخ روز پرداخت (یوم‌الاداء) است؛ به این معنا که اگر اجرای حکم و پرداخت دبه در سالی غیر از سال انعقاد قرارداد صورت پذیرد، بیمه‌گر موظف به پرداخت دبه بر اساس نرخ جدید خواهد بود و نمی‌تواند به سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه استناد کند (بابایی، ۱۳۹۷، ص ۲۹۷). این حکم ویژه بیمه‌های شخص ثالث است و با صراحت در قانون بیمه اجباری آمده است. در سایر بیمه‌های مسئولیت مدنی، از جمله

بیمه‌های آتش‌سوزی، تعهد بیمه‌گر به پرداخت خسارت تنها تا سقف سرمایه مندرج در بیمه‌نامه محدود است و بیمه‌گر مسئولیتی نسبت به پرداخت مازاد بر این مبلغ در صورت افزایش نرخ دبه نخواهد داشت (همان). بنابراین در بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تعهد بیمه‌گر برای پرداخت دبه بر اساس نرخ روز (یوم‌الاداء) است، حتی اگر از سقف تعهدات بیمه‌نامه فراتر رود (قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ماده ۸) ولی در سایر بیمه‌های مسئولیت و آتش‌سوزی، میزان تعهد بیمه‌گر فقط تا سقف سرمایه خریداری‌شده در بیمه‌نامه است و بیمه‌گر نسبت به مازاد بر آن، تعهدی ندارد (بابایی، ۱۳۹۷، ص ۲۹۷).

۴.۱۲.۲ تعهدات بیمه‌گر در پرداخت خسارت به مرتهن

در صورت وجود عقد رهن بین دو شخص، مرتهن (طلبکار) به دلیل ذینفع بودن در بقای مال مورد وثیقه، دارای نفع بیمه‌ای محسوب می‌شود و می‌تواند نسبت به بیمه کردن مال اقدام کند. با این حال، میزان خسارت قابل دریافت توسط مرتهن صرفاً تا میزان طلب او از راهن (بدهکار) محدود است و بیمه نمی‌تواند سبب افزایش دارایی مرتهن شود. اگرچه مرتهن اختیار دارد برای تمام مال بیمه دریافت کند، اما در صورت وقوع حادثه، فقط تا سقف طلب خود مستحق دریافت خسارت خواهد بود. در شرایطی که مرتهن بیمه‌ای مستقل نگرفته باشد و خسارت از سوی بیمه‌گر به راهن پرداخت شود، مرتهن تنها از طریق الزام راهن به ایفای تعهد خود، می‌تواند طلب خود را وصول کند؛ چراکه طبق ماده ۷۹۱ قانون مدنی، مرتهن در عقد بیمه سمت مستقیمی ندارد و رابطه او قراردادی است (ماده ۷۷۱ و ۷۹۱ قانون مدنی). همچنین طبق ماده ۱۹ از شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، بیمه‌گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را تا حدود حداکثر تعهد خود رعایت نماید، به شرط آن‌که حقوق مرتهن به بیمه‌گر اعلام شده باشد.

۴.۱۲.۳ شرایط کاهش میزان خسارت پرداختی

در برخی موارد، میزان خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر کاهش می‌یابد: اول اگر خسارت ناشی از عمل بیمه‌گذار یا افراد ذوی‌الحقوق یا اعضای خانواده هم‌منزل او باشد، پرداخت خسارت به نسبت درجه تقصیر تقلیل می‌یابد. دوم اگر بیمه‌گذار در زمان عقد قرارداد آتش‌سوزی بدون سوءنیت از اظهار مطالب لازم خودداری یا اظهارات کاذب ارائه کرده باشد، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده و آنچه در صورت اعلام صحیح می‌بایست پرداخت شود، کاهش خواهد یافت. سوم در صورتی که مورد بیمه قبلاً تحت پوشش بیمه‌نامه دیگری نظیر بیمه باربری باشد، ابتدا خسارت از محل بیمه‌نامه مقدم پرداخت شده و مابقی (در صورت باقی بودن) طبق بیمه‌نامه آتش‌سوزی پرداخت می‌شود. چهارم در صورتیکه مورد بیمه به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، قاعده نسبی سرمایه (اصل نسبی سرمایه) اعمال خواهد شد. در نهایت در صورتی که بیمه‌گذار امکان جلوگیری از توسعه خسارت را داشته اما اهمال ورزیده باشد، خسارت بر اساس درجه قصور بیمه‌گذار کاهش می‌یابد (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۰). بر اساس ماده ۲۶ از شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی شورای عالی بیمه مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۶ (آیین‌نامه شماره ۲۱)، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز که برای تعیین حدود مسئولیت و میزان خسارت کافی باشد، نسبت به تسویه و پرداخت خسارت اقدام نماید.

۴.۱۲.۴ نحوه جبران خسارت

در بیمه‌های آتش‌سوزی، نحوه جبران خسارت بر اساس ماده ۲۵ از شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۲۱) به اختیار بیمه‌گر گذاشته شده است. بیمه‌گر می‌تواند نسبت به اموال خسارت‌دیده یا نجات‌یافته، اقدام به تصاحب، تعمیر یا تعویض آنها نماید. این تصمیم باید به صورت کتبی و حداکثر ظرف

۳۰ روز پس از دریافت مدارک لازم به بیمه‌گذار ابلاغ گردد. همچنین بیمه‌گذار موظف است حداکثر تا ۱۵ روز پس از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود، از بین رفته و آسیب‌دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر، بهای آنها را ارائه کند (آیین‌نامه شماره ۲۱، ماده ۲۵). **شیوه‌های جبران خسارت ممکن است شامل پرداخت نقدی باشد که همچنان روش رایج برای خسارت‌های تجاری است.** همچنین می‌تواند **پرداخت جهت تعمیرات** به ویژه در بیمه وسایل نقلیه موتوری صورت گیرد و یا به روش **جایگزینی باشد که معمولاً در بیمه وسایل منزل یا بیمه شیشه دیده میشود و در نهایت می‌تواند بازگشت به حالت اولیه باشد که در آن مسئولیت بازسازی کامل اموال را بر عهده می‌گیرد** لیکن این شیوه در عمل کمتر اتفاق می‌افتد مگر در صورت تصریح در بیمه‌نامه (افقی، ۱۳۹۲، ص ۸۵). اجرای دو روش آخر (جایگزینی و بازگشت به حالت اولیه) تنها در صورتی ممکن است که صراحتاً در بیمه‌نامه قید شده باشند. در برخی موارد استثنایی، حتی در نبود مسئولیت صریح بیمه‌گر ممکن است به دلایل حسن نیت یا حفظ رابطه با مشتری پرداخت خسارت انجام گیرد (افقی، ۱۳۹۲). بر اساس ماده ۲۷ از همان آیین‌نامه، بیمه‌گر می‌تواند در موارد خاص، پرداخت خسارت را رد کند یا به نسبت تقصیر بیمه‌گذار یا قائم‌مقام او، میزان خسارت را کاهش دهد؛ از جمله در مواقعی که حادثه ناشی از تقصیر بیمه‌گذار بوده یا بیمه‌گذار وظایف خود را طبق ماده ۲۳ به درستی انجام نداده و این امر منجر به افزایش خسارت یا لطمه به حقوق بیمه‌گر شده است (آیین‌نامه شماره ۲۱، ماده ۲۷).

۴.۱۳ شرط اداره دعوی

در بیمه‌های مسئولیت مدنی، دفاع از دعاوی مطروحه علیه بیمه‌گذار غالباً به بیمه‌گر واگذار می‌شود تا حقوق طرفین به بهترین شکل حفظ شود، چرا که ذینفع اصلی پرداخت خسارت، بیمه‌گر است و انگیزه دفاع مؤثر نزد

بیمه‌گذار ممکن است ضعیف باشد. بر همین اساس، در برخی قراردادها (مانند ماده ۶ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان، شورای عالی بیمه ۱۳۷۷)، بیمه‌گر مجاز است دفاع از دعوا را به هزینه خود بر عهده گیرد و بیمه‌گذار نیز موظف به تفویض اختیار تعیین وکیل و ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه‌گر می‌باشد. قصور بیمه‌گذار در این زمینه می‌تواند مسئولیت جبران خسارت وارد شده به بیمه‌گر را به دنبال داشته باشد (بابایی، ۱۳۸۹: ۱۸۳). حق دادخواهی در اصل ۳۴ قانون اساسی ایران و قوانین عادی مانند ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۲۸ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی (آیین‌نامه ۲۱، ۱۳۶۶)، به رسمیت شناخته شده است. مطابق این مواد، مدت مرور زمان برای اقامه دعوی ناشی از بیمه دو سال از تاریخ وقوع حادثه یا انقضای بیمه‌نامه است و پس از این مدت، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود. این رویکرد در آراء محاکم نیز مورد تأکید قرار گرفته است (بیمه مرکزی ایران، ۱۴۰۰). در صورتی که شخص ثالث علیه بیمه‌گذار طرح دعوی نماید، بیمه‌گذار می‌تواند برای جلوگیری از اطاله دادرسی، بر اساس مفاد قرارداد بیمه، بیمه‌گر را به عنوان ثالث به دادرسی جلب نماید. پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار، دادگاه می‌تواند بیمه‌گر را نیز محکوم به پرداخت خسارت به نسبت تعهدات مقرر در قرارداد نماید. این اقدام موجب تسهیل در جبران خسارت و کاهش روند دادرسی خواهد شد. در مواردی که زیان‌دیده بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی مستقیماً به بیمه‌گذار مراجعه و خسارت را دریافت می‌کند، بیمه‌گذار می‌تواند پس از پرداخت خسارت، براساس قرارداد بیمه، برای جبران آن به بیمه‌گر مراجعه نماید. در این فرایند، شرکت بیمه با توجه به شرایط بیمه‌نامه، پوشش خطرات و سایر شروط قراردادی، وضعیت استحقاق بیمه‌گذار را بررسی و در صورت احراز شرایط اقدام به پرداخت می‌نماید. در صورت امتناع بیمه‌گر از پرداخت خسارت، بیمه‌گذار ناگزیر است با اقامه دعوی

به مراجع ذیصلاح، مسئولیت بیمه‌گر را اثبات کند. شایان ذکر است، در صورتی که بیمه‌گذار در قبال شخص ثالث زیان‌دیده محکوم شده باشد، شرکت بیمه می‌تواند به عنوان شخص ثالث به حکم صادره اعتراض نماید (بابایی، ۱۳۸۹). همچنین، مصالحه بیمه‌گذار با زیان‌دیده بدون موافقت بیمه‌گر، مطابق قانون بیمه فاقد اثر است و مطالبه این مبلغ مستلزم اثبات در دادگاه خواهد بود. اصولاً زیان‌دیده باید بر اساس قواعد مسئولیت مدنی به عامل زیان (بیمه‌گذار) مراجعه نماید، اما در برخی نظام‌های حقوقی مانند فرانسه، امکان طرح دعوی مستقیم علیه بیمه‌گر به رسمیت شناخته شده است (بابایی، ۱۳۸۹: ۱۸۸). در حقوق فرانسه، پس از اصلاحات قانونی و رویه قضایی، دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر به عنوان یک قاعده پذیرفته شده و در قانون بیمه ۱۹۳۰ نیز صراحتاً تأکید شده است که بیمه‌گر نمی‌تواند بدون رضایت زیان‌دیده، تعهدات خود را به غیر از وی پرداخت کند. در حقوق انگلستان نیز چنین دعویایی پذیرفته شده، اما تحت قائم‌مقامی از بیمه‌گذار است و بیمه‌گر می‌تواند همان ایراداتی که علیه بیمه‌گذار مطرح می‌کرد، علیه زیان‌دیده نیز اقامه کند. با این حال، مطابق اصول حقوقی فرانسه، دعوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گر در چارچوب قرارداد بیمه و با رعایت محدودیت‌ها و سقف تعهدات قراردادی مطرح می‌شود (بابایی، ۱۳۸۹). در حقوق ایران، قانون بیمه به طور صریح امکان دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر را پیش‌بینی نکرده است. با این حال، برای حفظ حقوق زیان‌دیده و اثبات مسئولیت بیمه‌گذار، بهتر است زیان‌دیده هم‌زمان بیمه‌گر و بیمه‌گذار را طرف دعوی قرار دهد تا پس از اثبات مسئولیت، خسارت از بیمه‌گر مطالبه گردد. در این حالت، بیمه‌گر و بیمه‌گذار نسبت به زیان‌دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان‌دیده می‌تواند به هر یک مراجعه کند؛ پرداخت خسارت توسط هر یک، دیگری را از مسئولیت به همان میزان مبرا می‌سازد (بابایی، ۱۳۸۹: ۱۸۸).

۴.۱۴ بطلان عقد بیمه

بطلان در اصطلاح حقوقی به معنای بی‌اعتباری و فقدان آثار حقوقی برای اعمال یا قراردادهایی است که خلاف قانون منعقد شده‌اند یا به علت عارضه‌ای بعداً فاقد اعتبار می‌شوند. در خصوص قرارداد بیمه، رعایت مقررات و صحت انعقاد عقد امری ضروری است؛ زیرا فقدان هر یک از شرایط ماهوی و شکلی می‌تواند به بطلان یا عدم قابلیت استناد بیمه‌نامه منجر شود (یمنی، ۱۳۸۲). طبق ماده ۹ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی و ماده ۳۴ قانون بیمه، اگر بیمه‌گذار عمداً از اظهار حقیقت خودداری نماید یا اظهارات خلاف واقع بیان کند، عقد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود و بیمه‌گر می‌تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه کند. طبق ماده ۱۱ قانون بیمه، اگر بیمه‌گذار مالی را بیش از قیمت عادلانه بیمه کند با قصد تقلب، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافت‌شده قابل استرداد نیست. اگر مورد بیمه برای همان خطر و همان مدت نزد بیمه‌گر دیگر نیز بیمه شده باشد با قصد تقلب، عقد بیمه باطل خواهد بود (ماده ۲۲ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی). اگر معلوم شود که خطر مورد بیمه پیش از عقد قرارداد واقع شده است، بیمه‌نامه باطل و بی‌اثر است و در صورت دریافت حق بیمه باید مابه‌التفاوت آن بازگردانده شود (ماده ۱۸ قانون بیمه). اگر بیمه‌گذار یا ذوی‌الحقوق وی در ایجاد عمدی خسارت نقش داشته باشد، قرارداد باطل و خسارتی تعلق نمی‌گیرد. تغییر محل یا انتقال مالکیت مورد بیمه بدون اطلاع بیمه‌گر و پذیرش وی موجب بطلان عقد می‌شود. عدم اطلاع‌رسانی به بیمه‌گر در مهلت مقرر، به ویژه اگر این موضوع باعث تضرر بیمه‌گر شود، موجب بطلان یا عدم استحقاق دریافت خسارت خواهد بود. اگر بیمه‌گذار مانع بازدید نمایندگان بیمه‌گر و ارائه اسناد و مدارک لازم گردد، بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت خسارت خودداری کند و قرارداد را باطل بداند.

۴.۱۵ شرط جانشینی (قائم‌مقامی)

در بیمه‌های آتش‌سوزی که از جمله بیمه‌های اموال محسوب می‌شوند، پس از جبران خسارت توسط بیمه‌گر، حقوق بیمه‌گذار در پیگیری و مطالبه خسارت از عامل حادثه (شخص ثالث مقصر) به بیمه‌گر منتقل می‌شود. این انتقال حق، شرط جانشینی یا قائم‌مقامی نام دارد و یکی از شروط ضمن عقد بیمه است (ماده ۳۰ قانون بیمه؛ ماده ۲۹ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، آیین‌نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه). مطابق این شرط، اگر شخص ثالثی مسئول وقوع حادثه باشد، بیمه‌گر پس از جبران خسارت به بیمه‌گذار، در حدود مبلغ پرداخت‌شده، جانشین حقوق بیمه‌گذار می‌شود و می‌تواند برای بازپس‌گیری مبلغ خسارت، به عامل زیان مراجعه کند. در این میان، بیمه‌گذار موظف است از هرگونه اقدام که حقوق بیمه‌گر را مخدوش کند (مانند صلح، ابراء یا سازش با عامل زیان) خودداری نماید، زیرا چنین اقداماتی مغایر با حقوق بیمه‌گر است. طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، اشخاصی مانند شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبی یا سببی درجه اول بیمه‌گذار به عنوان شخص ثالث محسوب نمی‌شوند، مگر در صورت ارتکاب عمدی خسارت. همچنین، میزان مطالبه بیمه‌گر از عامل زیان محدود به مبلغی است که به بیمه‌گذار پرداخت کرده است و بیش از آن حقی ندارد. همچنین، در مواردی که بیمه‌گذار خسارت خود را مستقیماً از عامل زیان دریافت کند، دیگر حقی برای مطالبه از بیمه‌گر نخواهد داشت و بالعکس. اما اگر تمام خسارت جبران نشود، بیمه‌گذار نسبت به باقیمانده می‌تواند به مسئول حادثه مراجعه نماید. برخی حقوقدانان اجرای اصل جانشینی را صرفاً محدود به بیمه‌های اموال می‌دانند، اما این اصل با رعایت شرایطی در بیمه‌های مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی نیز جاری است (ماده ۳۰ قانون بیمه؛ یمنی، ۱۳۸۲؛ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی). بنابراین شرط جانشینی (قائم‌مقامی) به بیمه‌گر اجازه می‌دهد پس از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار، به عامل زیان (شخص

ثالث مقصر) مراجعه و مبلغ پرداختی را مطالبه کند. اما این حق در برخی شرایط محدود یا منتفی می‌شود: در قرارداد بیمه ممکن است بیمه‌گر صراحتاً از حق جانشینی خود صرف نظر کند. این امکان غالباً برای تأمین منافع بیمه‌گذاران خاص یا بنا بر توافقات قراردادی لحاظ می‌شود. برای مثال، در قرارداد اجاره، صاحب‌خانه می‌تواند با درج بند عدم رجوع، مسئولیت مستأجر را بابت خسارت آتش‌سوزی نادیده بگیرد و بیمه‌گر نیز از مراجعه به مستأجر چشم‌پوشی کند (مهدوی، ۱۳۹۸، ص ۱۶۱). اگر شخص مسئول حادثه، خسارت را مستقیماً به بیمه‌گذار پرداخت نماید، دیگر حقی برای بیمه‌گر جهت رجوع و طرح دعوی جانشینی وجود نخواهد داشت؛ چرا که خسارت جبران شده و موضوع منتفی است. اگر بیمه‌گذار با عامل زیان توافق (مصالحه یا ابراء) کند، طبق ماده ۳۰ قانون بیمه، دعوی قائم‌مقامی بیمه‌گر منتفی می‌شود و بیمه‌گر مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت. بیمه‌گذار نباید اقدامی انجام دهد که منافی با حقوق بیمه‌گر باشد. حق رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه به عنوان جانشین، تابع مرور زمان دعوی اصلی بیمه‌گذار است. اگر دعوی بیمه‌گذار علیه عامل زیان به علت مرور زمان پذیرفته نشود، دعوی جانشینی بیمه‌گر نیز قابلیت طرح نخواهد داشت (عباسلو و کرمی قهی، ۱۳۹۴، ص ۲۴۱ تا ۲۶۷). در مواردی که عامل زیان از بستگان نزدیک بیمه‌گذار (همسر، فرزند، کارکنان، شرکاء و ...) باشد، اصل بر این است که بیمه‌گر حق رجوع ندارد مگر در صورت عمدی بودن خسارت (ناصری، ۱۳۸۶؛ ماده ۲۹ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، آیین‌نامه شماره ۲۱). همچنین، طرفین می‌توانند در قرارداد بیمه، شرط کنند که بیمه‌گر حق طرح دعوی جانشینی نداشته باشد. این شرط قانونی است و با رضایت طرفین قابل درج در بیمه‌نامه است (بابایی، ۱۳۸۹، ص ۱۷۰).

۴.۱۶ شرط مراجعه بیمه‌گذار به مسئول حادثه

مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه‌گر در حدودی که خسارت را پرداخت می‌کند، نسبت به اشخاص مسئول حادثه، قائم‌مقام و جانشین بیمه‌گذار می‌شود. به عبارت دیگر، پس از جبران خسارت توسط بیمه‌گر، حقوق بیمه‌گذار برای مطالبه خسارت از شخص ثالث (مسئول حادثه) به بیمه‌گر منتقل می‌شود و بیمه‌گذار دیگر حقی در این زمینه ندارد، مگر در موارد خاص. اگر بیمه‌گذار، مال خود را به کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشد، بیمه‌گر تنها به نسبت مبلغ بیمه‌شده به قیمت واقعی مسئول پرداخت خسارت است. بنابراین اگر خسارت وارده بیش از مبلغ پرداختی بیمه‌گر باشد، بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران مابقی خسارت، به مسئول حادثه مراجعه کند (ماده ۱۰ قانون بیمه). در بیمه‌نامه‌هایی که دارای فرانشیز هستند (یعنی بخشی از خسارت بر عهده بیمه‌گذار است)، بیمه‌گذار این حق را دارد که برای مطالبه مبلغ فرانشیز که بیمه‌گر پرداخت نکرده است، مستقیماً به مسئول حادثه مراجعه کند.

۴.۱۷ انتقال قهری حقوق و تعهدات در قرارداد بیمه:

پس از فوت بیمه‌گذار، اغلب حقوق مالی و تعهدات وی به ورثه به عنوان قائم‌مقام منتقل می‌شود، مگر آن دسته از حقوق که قائم به شخص هستند و قابلیت انتقال ندارند (احدی پارسا، ۱۳۹۷؛ جلالی و همکاران، ۱۳۹۷). انتقال قهری قراردادهای معمولاً در عقود لازم رخ می‌دهد و دارایی متوفی به صورت غیرارادی و بر اساس قانون به ورثه منتقل می‌گردد. در خصوص بیمه، طبق ماده ۱۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، اگر بیمه‌گذار فوت کند یا موضوع بیمه به دیگری انتقال یابد، در صورتی که ورثه یا منتقل‌الیه کلیه تعهدات قراردادی را اجرا نمایند، قرارداد بیمه همچنان به نفع آنان معتبر باقی می‌ماند. با این حال، هم بیمه‌گر و هم ورثه یا منتقل‌الیه، حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. همچنین بیمه‌گر حق دارد حداکثر ظرف سه ماه از تقاضای رسمی منتقل‌الیه برای

انتقال بیمه‌نامه، عقد بیمه را فسخ نماید. در نتیجه، فوت بیمه‌گذار به خودی خود موجب انحلال قرارداد بیمه نمی‌شود، بلکه حقوق و تکالیف ناشی از بیمه‌نامه به وراثت منتقل و ادامه می‌یابد، مگر آنکه یکی از طرفین قرارداد از حق فسخ خود استفاده نماید (ماده ۱۷ قانون بیمه؛ جلالی و همکاران، ۱۳۹۷).

۴.۱۸ انتقال موضوع بیمه

در قرارداد بیمه، دارایی بیمه‌گذار تحت پوشش قرار می‌گیرد. اگر مالکیت این دارایی در طول اعتبار بیمه‌نامه تغییر کند، وضعیت ادامه قرارداد تابع مقررات خاصی است. بر اساس ماده ۱۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، در صورت انتقال موضوع بیمه به شخص دیگر یا فوت بیمه‌گذار، قرارداد بیمه به نفع منتقل‌الیه (مالک جدید) معتبر باقی می‌ماند، مشروط به اینکه منتقل‌الیه تعهدات بیمه‌گذار قبلی را بپذیرد. با این حال، هم بیمه‌گر و هم منتقل‌الیه دارای حق فسخ هستند. بیمه‌گر می‌تواند تا سه ماه پس از انتقال، قرارداد را فسخ کند. در خصوص منتقل‌الیه، مدت مشخصی تعیین نشده اما باید در مهلت معقول اقدام نماید و تشخیص این مدت، در صورت اختلاف، با دادگاه است. همچنین، مسئولیت اقساط عقب‌افتاده بیمه تا زمان انتقال بر عهده مالک قبلی (ناقل) است و پس از تثبیت انتقال، منتقل‌الیه مسئول تعهدات آتی خواهد بود. چنانچه انتقال به چند نفر صورت گیرد، هر یک از منتقل‌الیه‌ها در برابر بیمه‌گر نسبت به کل تعهدات مسئول خواهند بود. در بیمه‌های آتش‌سوزی، ماده ۲۰ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۲۱) تصریح می‌کند که انتقال حقوق و تعهدات ناشی از بیمه‌نامه منوط به موافقت کتبی بیمه‌گر است.

۵. نتیجه‌گیری

عقد بیمه با ایجاب بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر واقع می‌شود و بیمه‌نامه به عنوان سند رسمی و انعکاس‌دهنده

اراده طرفین تنظیم می‌گردد؛ هدف اصلی آن، ایجاد اطمینان خاطر برای بیمه‌گذار و جبران خسارت احتمالی توسط بیمه‌گر است. مسئولیت مدنی در بیمه‌های مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، با انعقاد صحیح قرارداد بیمه، به بیمه‌گر منتقل می‌شود. این عقد همانند سایر عقود، مشمول شرایط عمومی صحت قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) است، اما شرایط اختصاصی از جمله وجود نفع بیمه‌ای و تصریح خطر موضوع بیمه نیز برای اعتبار آن ضروری است. افزون بر این، برخی الزامات شکلی مانند ذکر تاریخ، نام طرفین، موضوع و مدت بیمه، مبلغ حق بیمه، میزان تعهد بیمه‌گر و تعیین ذی‌نفع، باید در بیمه‌نامه قید شود. اگرچه مسئولیت مدنی بیمه‌گر وابسته به مسئولیت بیمه‌گذار است، اما مسئولیت بیمه‌گذار صرفاً در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده تحقق می‌یابد. در بیمه‌های آتش‌سوزی، جبران خسارت مربوط به اموال بیمه‌گذار بوده و اثبات موجودی کالا در زمان خسارت الزامی است. در مقابل، در بیمه‌های مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی، تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث محدود به سرمایه مندرج در بیمه‌نامه و بررسی کارشناسی خواهد بود. نقش شروط ضمن عقد بیمه، در انتقال و تعیین محدوده مسئولیت طرفین بسیار مهم است. شروطی چون پرداخت حق بیمه و شروع اعتبار بیمه‌نامه، رعایت حسن نیت از سوی بیمه‌گذار، اعلام محل مورد بیمه، اعلام حادثه در مهلت مقرر و شروط استثنای همگی در فرآیند انتقال مسئولیت دخیل هستند (شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی شورای عالی بیمه، مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۶؛ آیین‌نامه شماره ۲۱). در نهایت، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با تکیه بر پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار به عنوان جزء لاینفک بیمه‌نامه، تنظیم و لازم‌الاجراست. شرایط خصوصی این بیمه‌نامه نیز مطابق با ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی

و با رعایت مقررات قانون مسئولیت مدنی تعیین می‌شود.

۵.۱ پیشنهادات

نقش بیمه در توسعه و پایداری اقتصادی جوامع معاصر، به‌ویژه در ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی و اجتماعی، غیرقابل انکار است. بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، زمینه فعالیت ایمن‌تر و پرریسک‌تر را برای افراد و شرکت‌ها فراهم می‌سازد؛ مشروط بر اینکه تعهدات قانونی و قراردادی بیمه‌گذار، مطابق با شروط ضمن عقد بیمه به‌درستی ایفا شود. از این رو، آگاهی و شناخت کامل بیمه‌گذاران از حقوق و تکالیف خود اهمیت بسزایی دارد. با توجه به رشد سریع صنعت بیمه و ظهور شاخه‌های جدیدی چون بیمه‌های مهندسی، ضرورت انجام پژوهش‌های گسترده‌تر در این حوزه احساس می‌شود. اطلاعات موجود در زمینه انواع بیمه‌های مهندسی، تعهدات و آثار قراردادهای مربوطه هنوز کافی نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی، به‌ویژه بر بیمه‌های تخصصی مانند بیمه‌های مهندسی، دقت بیشتری مبذول گردد تا آثار حقوقی و عملی این نوع بیمه‌ها و مسئولیت‌های متقابل بیمه‌گر و بیمه‌گذار به طور کامل تبیین و مستندسازی شود.

منابع:

آل شیخ، محمد. (۱۳۸۱)، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال ۱۷، ش ۲، مسلسل ۶۶
احمدی پارسا، مجید. (۱۳۹۷)، قائم مقامی در قراردادها، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
ارژنگ، اردوان. نظری، قاسم. حسینی، سید علی. (۱۳۹۳)، نقد احتمال غرر در بیمه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال ۴۷، شماره ۲ اسفندیاری، الهه. (۱۳۹۵)، مبانی فقهی مسئولیت اجتماعی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب
اسدپور، ابراهیم. (۱۳۹۵)، ساماندهی تاثیر انحلال قرارداد بر حقوق مکسبیهی منتفع ثالث، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

افقی، رضا. (۱۳۹۲)، اصول بیمه ۴: شیوه بررسی ادعای خسارت

بیمه ای، پژوهشکده بیمه، چاپ ۱

امینی، منصور. خروشی، عبد العظیم. (۱۳۸۷)، قلمرو تعهد بیمه

گزار، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۸۵

ایرانی، امیر. (۱۳۹۸)، جرم انگاری و پاسخ‌گذاری رفتار مخاطره آمیز

، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز،

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بابایی، ایرج. (۱۳۸۹)، حقوق بیمه، سازمان مطالعه و تدوین کتب

علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ ۹

بابایی، ایرج. (۱۳۹۷)، حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی

آراء و رویه قضایی، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، جلد

۲، صفحه ۲۹۸

باریکلو، علیرضا. (۱۳۹۲)، مسئولیت مدنی، نشر میزان، ویرایش دوم

بیگدلی، سعید. (۱۳۹۳)، تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص

مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران،

پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره دوم (پیاپی ۰۴)،

ص ۱۳۳-۱۶۰

بیمه مرکزی ایران، (۱۴۰۰)، بخش آراء محاکم، مرور زمان، آدرس

اینترنتی:

<https://www.centinsur.ir/fa-IR/Portal/5050/page/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%A9%D9%85>

پارسا، علی اکبر. (۱۳۹۸)، کتاب علمی کاربردی بیمه آتش

سوزی، پژوهشکده بیمه، چاپ سوم

پرویزینوجالی، نادر. (۱۳۹۷)، مسئولیت مدنی شرکت های زیارتی

در قبال زائران ایران و کشورهای مقصد، پایان نامه تحصیلی برای

دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

جمالیزاده، احمد. (۱۳۸۷)، بیمه عقد مستقل، مجله پژوهشهای

اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال

دوم، شماره سوم

جهانشاهی، گلاره. (۱۳۹۲)، مقایسه ابزارهای مشتقه مالی با قرارداد

بیمه، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد،

دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم انسانی

حبیب زاده، مجید. (۱۳۹۶)، تحلیل وحدت بنیادی مسئولیت قراردادی

و خارج از قرارداد، فصلنامه علمی آرا، دادگستری اصفهان، دوره ۲،

شماره ۵، صفحه ۲۱۹-۲۴۰

حضور، مجتبی. (۱۴۰۰)، تبیین آثار ترک فعل در فقه امامیه و

تطبیق آن با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دولتی، پایان

نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

خواجeh تراب، فائزه، (۱۳۹۷)، بررسی فقهی حقوقی شروط در معاملات بانکی، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی

خرمی، فرهاد، (۱۳۷۵)، کاربرد اصول بیمه ای در بیمه های اعتبار، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۴۴

خواجeh نوری، مهرداد، (۱۳۶۷)، تفاوت بیمه کالا و بیمه نامه مسئولیت، ماهنامه صنعت حمل و نقل، شماره ۶۸

خروشی، عبدالعظیم، (۱۳۹۰)، حقوق بیمه، تهران، مجد

دشتی زنگیر، علی، (۱۳۹۸)، نظریه تقصیر و خطر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایتالیا، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، گروه حقوق و معارف اسلامی

دشتی رحمت آبادی، زینب، (۱۳۹۳)، بررسی فاصله انتظاراتی بین بیمه گر و بیمه گذار و تأثیر آن بر رضایت بیمه گذار با استفاده از مدل کانو، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت و حسابداری

دهقانی تفتی، مسلم، (۱۳۹۹)، مسئولیت مدنی فروشندگان فاقد اهلیت قانونی در بیع الکترونیکی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، گروه حقوق

رحیمی، حبیب اله، حاجیان، محمد قاسم، (۱۳۹۳)، تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، صفحه ۱۰۰-۱۲۹

رضایی، حکیمه، (۱۳۹۷)، مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار و مجانین در حقوق ایران، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی

روزه کفال، پریسا، (۱۳۹۰)، ارزش بیمه در جامعه، تازه های جهان بیمه، شماره ۱۶۸

زینالی، توحید، (۱۳۹۹)، مختصر دعوی بیمه در رویه دادگاه ها، چراغ دانش، چاپ اول

شکری، مجتبی، (۱۳۹۰)، مسئولیت مدنی ناشی از مشاوره های زیان بار روان شناسان، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب

صالحی ذهابی، جمال، (۱۳۸۱)، قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی

غفاری، هدی، زمانی، محمود، (۱۳۹۶)، بیمه مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره ۱۴ شماره ۵۰

صفحه 162 تا صفحه 196

عباسلو، بختیار، کرمی فقی، محسن، (۱۳۹۴)، قانده قائم مقامی در حقوق بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال ۳۰، شماره ۱

فرجادی، منوچهر، (۱۳۷۶)، اصول و مفاهیم بیمه های بازرگانی، شرکت سهامی بیمه البرز

فرجادی، منوچهر، (۱۳۷۱)، حق فسخ بلا شرط بیمه گذار در بیمه های اموال، فصلنامه بیمه مرکزی، شماره ۲

قنبری، طیبه، (۱۳۹۴)، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری شرکت بیمه ایران در شهر تهران، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت

کریمی، آیت، (۱۳۷۸)، کلیات بیمه، چاپ ۴، بیمه مرکزی ایران، تهران

کریمی، آیت، (۱۳۸۹)، بیمه آتش سوزی، چاپ ۱، انتشارات جنگل

مزدارانی، معصومه یحیی، (۱۳۹۶)، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، پردیس دانشگاهی

منتظری، مهدی، (۱۳۹۸)، کاربرد کارت امتیازی متوازن پایدار در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه آسیا، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی رجاء، دانشکده علوم انسانی

میرزایی، عبدالیوسفی، غلامرضا، (۱۳۹۳)، تکالیف و مسئولیت های بیمه گر و بیمه گذار در قراردادهای حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا در نظام حقوقی ایران با تأکید بر مقررات کنوانسیون C.M.I.R، پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم پایه

مهدوی، غدیر، نصیری، فاطمه، (۱۳۹۸)، اصول و مبانی نظری بیمه، پژوهشکده بیمه، جلد اول، چاپ دوم

ناصری، حمید، (۱۳۸۶)، مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های اموال، فصلنامه حقوقی گواه، شماره ۹۸

وجدانی، فواد، (۱۳۷۱)، تاریخچه پیدایش بیمه، اهمیت بیمه و نقش آن در بازرگانی، تعاون، شماره ۱۷

یمینی، سید محمد، (۱۳۸۲)، کارشناسی و ارزیابی صدور بیمه و خسارت آتش سوزی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول

Mary Kelly, Anne Kleffner, Martin Halek and David Nickerson. (2017), The Role of Insurance in Reducing the Frequency and Severity of Fire Losses, UNIVERSITY OF THE FARSER VALLEY

Rui-xia, GAO, Hua, WANG. (2011), Discussion on the Fire Public Liability Insurance, The 5th Conference on Performance-based Fire and Fire Protection Engineering

Shanty Ika Yuniarti. (2021), Duty of Disclosure for Insurance Contracts: A Comparative Note of the United Kingdom and Indonesia, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, Volume 01, Issue 01

به نام خدا

گواهی ثبت پایان نامه / رساله تحصیلات تکمیلی

بر پایه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب مجلس شورای اسلامی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶) و آیین نامه شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

با سلام و احترام

یک نسخه پایان نامه / رساله کارشناسی ارشد به شماره رهگیری ۲۸۷۴۱۹۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ از خانم / آقای حمیدرضا احسانی با شماره ملی / گذرنامه 0320394417 در دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز پیام نور هشتگرد به شماره دانشجویی ۹۷۰۰۰۸۶۶۹ با نام انتقال مسئولیت مدنی در بیمه های آتش سوزی با تکیه بر شروط ضمن عقد بیمه و تاریخ دفاع ۱۴۰۱/۷/۲۷ همراه فایل «ورد» و «پی دی اف» آن در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله، و پیشنهاد به نشانی SABB.IR.ANDOC.AC.IR، ثبت شد. مؤسسه گرامی می تواند این گواهی را از کارپوشه نماینده خود نیز دریافت کند. ایراندک خدمت به کاربران را افتخار خود می داند و از اینکه این سامانه را به کار بردید، سپاسگزار است.

ایراندک در نیم قرن دوم کار خود، همچنان جوان و کوشا، همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست گذار

۱۳۸۵-۱۴۰۳